

**UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO**

FACULTAD DE CIENCIAS

**ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

**“APLICACIÓN MÓVIL PARA OPTIMIZAR LA BÚSQUEDA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS UTILIZANDO
GEOLOCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ EN EL
2018”**

**TESIS GUIADA
PARA OPTAR EL TÍTULO DE
INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

AUTOR

Bach. DEYVIS ALEXANDER ROJAS ALEGRE

ASESOR

Ing. CÉSAR AUGUSTO NARRO CACHAY

HUARAZ - PERÚ

2018

**PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL
MODALIDAD TESIS GUIADA 2018**

Nº Registro: T068

DEDICATORIA

A mi madre, quien es mi modelo a seguir por su esfuerzo, dedicación, constancia y perseverancia para realizar todas las metas que se propone, quien me brinda su apoyo incondicional y confianza en cada etapa de mi vida.

A mis amigos, por formar parte de mi etapa de formación, compartiendo momentos alegres y cuando se atraviesan dificultades.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, por el apoyo incondicional, por su disponibilidad para brindarme consejos cuando más lo necesito y guiarme por el mejor camino para el logro de mis metas.

Al Ingeniero César Augusto Narro cachay, Asesor de mi tesis por su continuo apoyo en la elaboración de la presente investigación.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, me permiten presentar ante ustedes la tesis, que lleva por título “Aplicación Móvil Para Optimizar la Búsqueda de Productos Y Servicios Utilizando Geolocalización en la Ciudad De Huaraz En El 2018”.

La presente investigación contiene páginas preliminares y IX capítulos. En el capítulo I: Generalidades, se detalla la realidad problemática, se plantea la hipótesis y los objetivos de la investigación. En el capítulo II se investigó los antecedentes internacionales y nacionales, así como las teorías que sustentas el presente trabajo. En el capítulo III se define los materiales y métodos utilizados, consta también de la matriz de operacionalización de variables y la matriz de consistencia. En el capítulo IV se realiza el análisis y diagnóstico de la situación actual del proceso de búsqueda de productos y servicios. En el capítulo V se plantea el diseño de la solución tecnológica. En el capítulo VI y VII se plantea la construcción e implementación tecnológica. En el capítulo VIII se presenta los resultados obtenidos en la investigación. En el capítulo IX se discute los resultados. Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones.

Se espera que la presente tesis sea revisada y sustentada para su aprobación.

HOJA DE VISTO BUENO

Ing. Rolando Roberto Salazar Cáceres
Presidente
Reg. C.I.P. N° 25976

Ing. Dante Enrique Romero Aguilar
Secretario
Reg. C.I.P. N° 90440

Ing. César Augusto Narro Cachay
Vocal
Reg. C.I.P. N° 169491

RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo brindar información oportuna y fiable de dónde están ubicados los locales comerciales, para adquirir los productos y/o servicios que se ofrecen en dichos lugares.

Por ello, esta investigación tuvo como objetivo hacer más accesible, concisa y fiable la información de la ubicación específica de los locales comerciales cercanos a una determinada ubicación inicial por medio de la geolocalización, a través de la implementación de una aplicación móvil.

La aplicación se desarrolló en plataforma móvil (Android), utilizando la API de geolocalización de Google Maps. Lo cual brinda a los usuarios una novedosa y sencilla forma de acceder y compartir información de ubicaciones de los locales comerciales en cualquier instante que se desee a través de sus smartphones. Para el backend de la aplicación se utilizó ASP.NET MVC para el desarrollo de una API que es expuesto como servicio REST, utilizando HTTP como método de comunicación, para el gestor de base de datos se utilizó Microsoft Sql Server.

La metodología utilizada en el desarrollo de software fue RUP, metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto.

Palabras Claves: Geolocalización, backend, ASP.NET MVC, API, REST

ABSTRACT

This thesis aims to provide timely and reliable information of where the commercial premises are located, to acquire the products and / or services offered in those places. Therefore, this research aimed to make more accessible, concise and reliable information on the specific location of commercial premises near a certain initial location through geolocation, through the implementation of a mobile application.

The application was developed on a mobile platform (Android), using the geolocation API of Google Maps. This provides users with a novel and easy way to access and share information of locations of commercial premises at any time you want through their smartphones. For the backend of the application ASP.NET MVC was used for the development of an API that is exposed as a REST service, using HTTP as communication method, for the database manager Microsoft Sql Server was used.

The methodology used in the software development was RUP, a very simple development methodology, which requires hard work because it is not based on the follow-up of a plan, but on the continuous adaptation to the circumstances of the project's evolution..

Key Words: Geolocation, backend, ASP.NET MVC, API, REST

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
PRESENTACIÓN.....	iv
HOJA DE VISTO BUENO.....	v
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ÍNDICE GENERAL.....	viii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
ÍNDICE DE TABLAS	xiv
CAPÍTULO I.....	1
GENERALIDADES	1
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	1
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.....	2
1.3. HIPÓTESIS	2
1.4. OBJETIVOS.....	2
1.4.1. OBJETIVO GENERAL.....	2
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
1.5. JUSTIFICACIÓN.....	3
A. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.....	3
B. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	3
C. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.....	4
D. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	4
1.6. LIMITACIONES.....	4
1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	5
CAPITULO II	7
MARCO TEORICO.....	7
2.1. ANTECEDENTES	7
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES	7
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES	10
2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO.....	11
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	31

CAPITULO III.....	34
MATERIALES Y MÉTODOS	34
3.1. MATERIALES.....	34
3.1.1. INSTRUMENTAL Y MATERIALES USADOS	34
3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	36
3.2. MÉTODOS.....	38
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	38
3.2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES	38
3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	39
3.2.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA	40
3.2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	41
3.3. TÉCNICAS	41
3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	41
3.3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	42
3.4. PROCEDIMIENTO	43
3.4.1. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.....	43
3.4.2. FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA.....	44
CAPITULO IV.....	47
ANÁLISIS	47
4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	47
4.1.1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA.....	47
4.1.2. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS	48
4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	49
4.2.1. PROCESOS INTERNOS.....	49
4.2.2. REQUERIMIENTOS.....	49
4.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	53
4.3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO	53
4.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO.....	54
CAPITULO V	55
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	55
5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN.....	55
5.1.1. TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS.....	55
5.1.2. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y LAS APLICACIONES	56

5.2.	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN.....	57
5.3.	DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN.....	60
5.3.1.	DIAGRAMAS DE CASO DE USO	60
5.3.2.	ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	62
5.3.3.	DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN	64
5.3.4.	DIAGRAMAS DE SECUENCIA.....	66
5.3.5.	DIAGRAMAS DE ESTADOS	70
5.3.6.	DIAGRAMAS DE COMPONENTES.....	72
5.4.	DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN	72
5.4.1.	INTERFACES DE USUARIO	72
CAPITULO VI.....		85
CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN.....		85
6.1.	CONSTRUCCIÓN	85
6.1.1.	ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	85
6.2.	PRUEBAS	88
6.2.1.	PRUEBAS UNITARIAS	88
6.2.2.	PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	92
6.2.3.	PRUEBAS DE SISTEMA	92
CAPITULO VII		93
IMPLEMENTACIÓN.....		93
7.1.	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN	93
7.1.1.	ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN	93
7.1.2.	POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO.....	93
7.1.3.	POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO.....	94
7.2.	BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO	94
7.2.1.	MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS	94
7.2.2.	INSTALACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO	95
7.2.3.	PRUEBAS DE PRODUCCIÓN	95
CAPITULO VIII		100
RESULTADOS.....		100
8.1.	RESULTADOS CUANTITATIVOS	100
8.2.	RESULTADOS CUALITATIVOS.....	108
CAPITULO IX.....		109
DISCUSIÓN DE RESULTADOS		109

CONCLUSIONES	111
RECOMENDACIONES	112
BIBLIOGRAFÍA	113
ANEXOS	116

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 01: Acceso a telefonía móvil según edades (2014 - 2015)	16
Figura 02: Ingeniería del Software un Enfoque Práctico	23
Figura 03: Ingeniería del Software un Enfoque Práctico	25
Figura 04: Fases del desarrollo del sistema.....	44
Figura 05: Diagrama de actividades del proceso de búsqueda de productos y servicios.....	49
Figura 6: Diagrama de la arquitectura tecnológica de la solución	55
Figura 07: Diagrama de despliegue	57
Figura 08: Diagrama de clases	58
Figura 09: Diagrama Entidad Relación.....	59
Figura 10: Diagrama de casos de uso del Registro en Aplicativo	60
Figura 11: Diagrama de casos de uso de la Búsqueda de Productos y Servicios.....	60
Figura 12: Diagrama de casos de uso de la Publicación de Negocios	61
Figura 13: Diagrama de Colaboración del Registro en Aplicativo	65
Figura 14: Diagrama de Colaboración de la Búsqueda de Productos y Servicios	65
Figura 15: Diagrama de Colaboración de Publicación de Negocios.....	66
Figura 16: Diagrama de Secuencia del Registro en Aplicativo	67
Figura 17: Diagrama de Secuencia de la Búsqueda de Productos y Servicios	68
Figura 18: Diagrama de Secuencia de Publicación de Negocios.....	69
Figura 19: Diagrama de estados del Registro en Aplicativo.....	70
Figura 20: Diagrama de estados de la Búsqueda de Productos y Servicios.....	71
Figura 21: Diagrama de estados de Publicación de Negocios	71
Figura 22: Diagrama de componentes.....	72
Figura 23: Interfaz de acceso a la aplicación	73
Figura 24: Interfaz de selección de cuenta Google	73
Figura 25: Interfaz de Registro en el aplicativo	74
Figura 26: Interfaz Principal del aplicativo.....	74
Figura 27: Interfaz del Menú de la aplicación BúscalosYa.....	75
Figura 28: Interfaz de Edición de datos de usuario	75
Figura 29: Interfaz de Publicación de negocio.....	76
Figura 30: Interfaz de Selección de categorías	76
Figura 31: Interfaz de Selección de ubicación de negocio.....	77
Figura 32: Interfaz de Selección de horarios de atención	77
Figura 33: Interfaz de Recorte de imagen para el registro de negocio.....	78
Figura 34: Interfaz de Negocios registrados	78
Figura 35: Interfaz de Registro de productos y servicios.....	79
Figura 36: Interfaz de Edición de negocio	79
Figura 37: Interfaz de Confirmación de eliminación de negocio.....	80
Figura 38: Interfaz de Búsqueda	80
Figura 39: Interfaz de Resultados de Búsqueda.....	81
Figura 40: Interfaz de Resultados de Búsqueda en Mapa	81
Figura 41: Interfaz del Detalle de Negocio	82
Figura 42: Interfaz de Productos y servicios relacionados con el negocio	82
Figura 43: Interfaz de Horarios de atención.....	83

Figura 44: Interfaz de Registrar calificación.....	83
Figura 45: Interfaz de Calificaciones registradas.....	84
Figura 46: Interfaz de Políticas de privacidad.....	84
Figura 47: Listado de pruebas con su tiempo de ejecución	90
Figura 48: Resumen de la cobertura de pruebas unitarias.....	91
Figura 49: Resultados para el indicador de Funcionalidad	100
Figura 50: Resultados para el indicador de Eficiencia.....	101
Figura 51: Resultados para el indicador de Disponibilidad	102
Figura 52: Resultados para el indicador de Tiempo de respuesta	103
Figura 53: Resultados para el indicador de Información	104
Figura 54: Resultados para el indicador de Ubicación.....	105
Figura 55: Resultados para el indicador de Referencias	106
Figura 56: Resultados para el indicador de Tiempo.....	107

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01.....	34
Tabla 02.....	35
Tabla 03.....	35
Tabla 04.....	36
Tabla 05.....	48
Tabla 06.....	50
Tabla 07.....	51
Tabla 08.....	52
Tabla 09.....	53
Tabla 10.....	62
Tabla 11.....	63
Tabla 12.....	63
Tabla 13.....	88
Tabla 14.....	89
Tabla 15.....	95
Tabla 16.....	96
Tabla 17.....	96
Tabla 18.....	97
Tabla 19.....	97
Tabla 20.....	97
Tabla 21.....	99

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Huaraz es la segunda ciudad más poblada del departamento de Ancash, y tiene una población estimada de 140,000 habitantes al 2018 (INEI), en esta ciudad se observa que los habitantes realizan la búsqueda de un producto y servicio de manera tradicional, la que consiste de ir de local en local hasta encontrar el producto o servicio que necesitan, realizar esta actividad también se basa en que si queremos encontrar un producto o servicio ya tenemos un conocimiento de que están ubicados en cierta ubicación de la ciudad, pero no siempre resulta ser así y la empresa que ofrece este producto o servicio se encuentra ubicado en lugar distinto.

Las empresas por su lado desean que sus locales sean visitados por la mayor cantidad de público para que los productos o servicios que se ofrecen sean consumidos, sin embargo el proceso de captar al público objetivo no es tarea fácil y se requiere de inversión. Conseguir una publicidad efectiva conlleva realizar inversiones elevadas y poder contratar un espacio publicitario ya sea en radio o televisión, estos costos no son accesibles para las pequeñas empresas que están abriéndose paso contra las empresas que ya tienen ganado un gran mercado.

En la actualidad la población en su gran mayoría cuenta con un teléfono inteligente, el cual permite poder tener muchas herramientas que pueden ayudar hacernos más productivos, en este sentido hace falta de una

herramienta que pueda proporcionar información fiable de donde se puede adquirir un producto y/o servicio.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida con la implementación de una aplicación móvil se optimizó la búsqueda de productos y servicios utilizando Geolocalización en la ciudad de Huaraz?

1.3. HIPÓTESIS

Con la implementación de una aplicación móvil se optimizó la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Optimizar la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz con la implementación de una aplicación móvil en el 2018.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil.
2. Desarrollar un RESTful Web Services que será consumido por la aplicación móvil.

3. Desarrollar la aplicación móvil utilizando API de geolocalización de Google.
4. Reducir el tiempo de búsqueda de productos y servicios con la implementación de una aplicación móvil.
5. Evaluar los resultados de la búsqueda de productos y servicios con la implementación de una aplicación móvil.

1.5. JUSTIFICACIÓN

A. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La investigación es importante a nivel social, porque busca que la población tenga acceso a la información de la ubicación de los locales comerciales (con los respectivos productos o servicios que ofrecen), la ubicación se mostrará en un mapa haciendo que tenga un gran valor para la sociedad.

La investigación generará nuevos conocimientos para que se podrán utilizar en nuevos contextos y plantear una solución a un problema existente.

B. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Los empresarios que puedan ofrecer sus productos y servicios a través de la aplicación móvil que se desarrolló podrán captar a su público objetivo, esto les hará más competitivos ante otras empresas y así generándoles

mayores ingresos. Las empresas podrían además reducir el presupuesto que invierten en la publicidad radial, televisiva, etc.

C. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Las aplicaciones móviles son una de las nuevas innovaciones que están creciendo a gran escala y desarrollándose en todos el ámbito permitiendo a los usuarios tener información de su interés en tiempo real para facilitar en las actividades que realiza en su día a día.

D. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Se justifica metodológicamente esta investigación ya que mediante la correcta aplicación de la ingeniería del software y siguiendo la metodología de desarrollo del software denominado Proceso Racional Unificado o RUP (por sus siglas en inglés de Rational Unified Process) se logrará crear una aplicación móvil para la búsqueda de productos y servicio usando geolocalización.

1.6. LIMITACIONES

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:

- Falta de compromiso y resistencia al uso de las nuevas herramientas que se ofrecen con el uso de Smartphone.
- Bajo nivel de uso de las herramientas tecnológicas de la población que cuenta con un pequeño o mediana empresa.

- Escasez bibliográfica e información sobre estudios y datos relacionados con el uso de geolocalización para la búsqueda de productos y servicios.

1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Lo que se propone en la solución, “Aplicación Móvil Para Optimizar la Búsqueda de Productos y Servicios Utilizando Geolocalización en la Ciudad de Huaraz en el 2018”, es la aplicación formal de la Ingeniería de Software, como medio de directriz metodológico para la creación de la aplicación móvil de búsqueda de productos y servicios, el cual debe contar con el soporte de soluciones de tecnologías de información, tales como; arquitectura cliente servidor, base de datos, procesamiento de imágenes y construcción del software.

Con la aplicación móvil se va a optimizar el proceso de búsqueda de productos y servicios en la ciudad de Huaraz.

La solución aplicación móvil tendrá las siguientes características:

- La aplicación permitirá que se registre el local comercial donde se ofrecen productos y servicios, y contara con un buscador, el cual será utilizado por los potenciales clientes que se encuentren en la búsqueda de productos o servicios.
- Se podrá registrar los datos del local comercial y así como los productos o servicios que se ofrecen en el establecimiento.

- Al realizar la búsqueda de productos o servicios se mostrara un mapa de los locales comerciales más cercanos donde se puede adquirir el producto o servicio.
- Al realizar una búsqueda se podrá calificar a los establecimientos que ofrecen productos y servicios, así se podrá dar un comentario que sirva de referencia a otros buscadores.
- Almacenar la información de todas las búsquedas realizadas por los usuarios.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

(Troya Carbajal, 2016) En su investigación: “Implementación de un Sistema de Geolocalización de Sitios Turísticos Mediante Tecnología GPS - Móvil Para la Agencia de Viajes Ecomontestour de la Ciudad de Otavalo, cuyo objetivo fue detallar la ubicación geográfica para que las personas puedan acceder fácilmente a los sitios turísticos de la zona en la que se encuentren, llego a la siguiente conclusión: que con la instalación de una app de geolocalización en los dispositivos móviles de los turistas les permitirá conocer más acerca de los sitios turísticos a través del manejo de tecnología GPS que permita conocer la ubicación exacta de estos, para tener un fácil y mayor acceso a las mismas, la población para su investigación fue de 400 turistas del cual se extrajo una muestra de 160 turistas”.

(Castellano Serrano, 2015) En su investigación: “Aplicación Móvil y Web Para la Gestión de Lugares Geolocalizados, su objetivo principal fue crear un repositorio de listas categorizadas de sitios para su uso en el ámbito personal o comercial, el proyecto pretende mostrar el potencial de las aplicaciones móviles geo

localizadas desde el punto de visto del ocio y compararlas con el estado del arte actual. Por lo tanto la mayor parte del tiempo dedicado ha sido empleado en el desarrollo de la aplicación web, la aplicación móvil y en la base de datos pero también se ha dedicado una pequeña parte del trabajo para realizar un estudio sobre las consecuencias que esta tecnología está teniendo en nuestros cerebros, llego a la conclusión a nivel técnico por lo tanto es que para poder desarrollar este tipo de aplicaciones hay que tener un conocimiento variado de muchas tecnologías ya que para dar cabida a muchas de las soluciones requeridas es necesario, la aplicación Web que se desarrolló en el trabajo de investigación se encuentra en la siguiente url: <http://misdiez.com>”

(Villacis Zúñiga & Barragán Averos, 2014) en su investigación: “La Tecnología Android y su Incidencia en el Desarrollo de Una Aplicación Móvil Para la Geo-Localización de los Centros Asistenciales y Farmacias de Turnos Para la Dirección Provincial de Salud los Ríos Ubicada en la Ciudad de Babahoyo, la investigación tuvo como objetivo principal Determinar la importancia de la aplicación móvil en la geo-localización de los centros asistenciales y farmacias de turnos para la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD LOS RÍOS ubicada en la Ciudad de Babahoyo, se llegaron a las siguientes conclusiones:

- Según los ciudadanos encuestados expresan la forma tradicional que utilizaban para localizar las farmacias de turno y centros asistenciales exponiéndose a inseguridades en altas horas de la noche motivo por el cual se hace necesario tener información disponible las 24 horas del día.
- De la misma forma basándonos a la encuesta realizada se observó que actualmente no existe una aplicación móvil para la ciudad de Babahoyo que brinde los servicios de localización de las farmacias de turno y centros asistenciales; motivo por el cual se verifica la necesidad de realizar una aplicación móvil que proporcione estos servicios.
- Podemos afirmar que mediante las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusión que es necesario el desarrollo de una aplicación móvil que ayude a localizar los centros asistenciales de salud y farmacias además de conocer las fechas que laboran las farmacias prestando el servicio nocturno.
- Contando con el apoyo absoluto de la población y de la DIRRECCION PROVINCIAL DE SALUD LOS RIOS se diseñó una aplicación móvil que ayudara a la ciudadanía del cantón Babahoyo a localizar de manera exacta la ubicación y los horarios de atención de los centros asistenciales y farmacias de turno optimizando tiempo en la búsqueda de este tipo de información”.

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

(Manrique Oporto & Borja Mori, 2011) En su investigación: “Desarrollo de un Sistema Móvil/Web de Georreferenciación Para la Difusión de Ubicaciones de Locales Comerciales Aplicando Geosocialización, tuvo como objetivo general brindar más accesibilidad a la información sobre la ubicación de los locales comerciales, al igual que la de los productos y/o servicios que se ofrecen en estos locales, una de las conclusiones a la que se llegó en la investigación fue: A través de la implementación del sistema de georreferenciación móvil/web, FindIt, se ha logrado brindar accesibilidad a la información de la ubicación de los locales comerciales, porque al centralizar la información de los locales comerciales (con los respectivos productos o servicios que ofrecen) en un mapa compartido por los usuarios del aplicativo móvil/web, hace que la información a difundir no sea data inservible y tenga un gran valor para la sociedad”.

(Ventura Labrin, 2014) en su investigación: “Automatización del Proceso de Ventas y Distribución Utilizando Tecnología Móvil y Geolocalización Para la Empresa Líder Srl, su objetivo general fue Determinar en qué medida la automatización del proceso de ventas y distribución utilizando tecnología móvil y geo-localización

disminuirá costos y tiempo de atención a sus Clientes, llegando a las siguientes conclusiones:

- Se determinaron los tiempos de atención promedio de 25.46 horas y los costos asociados a entrega de pedido de S/ 403.85 por día antes de la solución propuesta.
- El tiempo de atención al cliente con el sistema propuesto se redujo a 15.50 horas en promedio.
- El costo asociado al proceso de venta y distribución se redujo en un 58.1% (Costo antes de la solución: S/. 2,019.23, costo después de la solución S/. 846.15).

La evaluación de los resultados se dio de acuerdo a un nivel de confianza del 95% e intervalo de confianza de 20 y una población de 300 transacciones en promedio por día con una muestra significativa de 22”.

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO

2.2.1. GPS

(Manrique Oporto & Borja Mori, 2011, p. 115) El sistema de posicionamiento Global (GPS por sus siglas en Inglés: Global Positioning System) es un sistema de navegación basado en satélites desarrollado por el Departamento de Defensa de los estados Unidos a principios de los años 70. GPs consiste nominalmente de una

constelación de 24 satélites operacionales. Esta constelación es conocida como “Capacidad Inicial Operacional” (IOC por sus siglas en inglés: Initial Operational Capability). Fue completado en julio de 1993.

2.2.2. LATITUD Y LONGITUD

(Manrique Oporto & Borja Mori, 2011, p. 115) Son coordenadas que miden el ángulo entre un punto cualquiera y su referencia (el Ecuador para latitud, el meridiano de Greenwich para la longitud). En la práctica, la combinación de ambos ángulos permite expresar cualquier posición en la superficie de la Tierra.

2.2.3. GEOLOCALIZACIÓN

(Manrique Oporto & Borja Mori, 2011, p. 116) El término geolocalización comprende la conjunción de una serie de tecnologías que tienen como fin la utilización de información vinculada a una localización geográfica del mundo real. Se pueden distinguir principalmente tres componentes asociados a todo proceso de geolocalización.

- Un dispositivo hardware, que actuará como plataforma en la que se desarrollará el proceso de geolocalización.
- Un programa software, que ejecutará el proceso de geolocalización según su implementación.

- Una conexión a Internet, que actuará como medio de obtención e intercambio de información y, en ocasiones, como sistema de almacenamiento y procesamiento de la misma (según el modelo en “la nube”).

Dada la importancia del proceso de georreferenciación, y debido a que juega un papel importante en la gran mayoría de las aplicaciones de geolocalización, en ocasiones se utilizan ambos términos indistintamente.

Las tecnologías de georreferenciación más relevantes son las siguientes:

- GPS. Mediante la utilización de la red de satélites GPS
- Redes Wi-Fi inalámbricas.
- Redes móviles.
- Dirección IP.

2.2.4. SMARTPHONE

(Arturo Baz, Irene Ferreira, Álvarez Rodríguez, & García Baniello, p. 3) Un “Smartphone” (teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de un ordenador personal. Es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil clásico y una PDA ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto como un móvil convencional pero además incluye características cercanas a las

de un ordenador personal. Una característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que destacan las pantallas táctiles, un sistema operativo así como la conectividad a Internet y el acceso al correo electrónico. El completo soporte al correo electrónico parece ser una característica indispensable encontrada en todos los modelos existentes y anunciados en 2007, 2008 y 2009. Otras aplicaciones que suelen estar presentes son las cámaras integradas, la administración de contactos, el software multimedia para reproducción de música y visualización de fotos y video-clips y algunos programas de navegación así como, ocasionalmente, la habilidad de leer documentos de negocios en variedad de formatos como PDF y Microsoft Office. Una característica común a la mayoría de “Smartphones” es una lista de contactos capaz de almacenar tantos contactos como la memoria libre permita, en contraste con los teléfonos clásicos que tienen un límite para el número máximo de contactos que pueden ser almacenados. Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales.

Los Smartphones de hoy ejecutan los sistemas operativos móviles como iOS de Apple, Android de Google, Windows Mobile de Microsoft y Windows Phone.

2.2.5. CRECIMIENTO DE SMARTPHONES POR MERCADO

(OSIPTEL, 2016) El 93.4% de los hogares peruanos tienen acceso a la telefonía móvil, según los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) al 2015 que realizó el OSIPTEL. El estudio muestra que el mayor acceso al servicio de telefonía móvil en el Perú es independiente del perfil social. Así, en el último año, se registró un crecimiento en los usuarios de todas las edades, destacando un avance de 7.5 puntos porcentuales entre las personas de 46 a 50 años, y de 4.7 puntos porcentuales entre los mayores de 51 años.

Figura 01: Acceso a telefonía móvil según edades (2014 - 2015)

Fuente: (OSIPTEL, 2016) Reporte Estadístico Acceso a telefonía móvil se acerca al 100% en el Perú

Respecto a la preferencia por sistema operativo, el 85% de usuarios peruanos usan smartphone con sistema Android frente a un 28% que usa iOS. (Gestión, 2016)

2.2.6. ANDROID

(Alloza Álvarez, 2014, p. 18) Android es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles, basado en una versión modificada del núcleo Linux. Se trata de un sistema abierto, multitarea, que permite a los desarrolladores acceder a las funcionalidades principales del dispositivo mediante aplicaciones. El código fuente de Android está disponible bajo diversas licencias de software libre y código

abierto, Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache. Todo esto permite que un desarrollador no solo pueda modificar su código sino también mejorarlo. A través de esas mejoras puede publicar el nuevo código y con el ayudar a mejorar el sistema operativo para futuras versiones.

Los lenguajes en los que se puede desarrollar aplicaciones para el sistema operativo Android de forma nativa son Java, C y C#.

2.2.7. GOOGLE MAPS GEOLOCATION API

(**Google, 2017**) Google Maps Geolocation API devuelve una ubicación y radios de precisión en función de información acerca de torres celulares y nodos de WiFi que el cliente móvil pueda detectar. La comunicación se realiza a través de HTTPS usando POST. Tanto la solicitud como la respuesta poseen formato JSON, y el tipo de contenido de ambas es application/json.

2.2.8. ¿QUÉ ES WEB API?

(**Muñoz Serafín, 2015**) API es un acrónimo de Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Tradicionalmente, de forma local, una API se expone a través de archivos DLL. En la Web, una API se expone a través de Servicios Web que permiten que las aplicaciones cliente obtengan y realicen operaciones con los datos que el servicio expone.

Existen distintos tipos de Servicios Web que se caracterizan principalmente por la forma en que realizan la comunicación con el cliente y el formato en que intercambian información. Un ejemplo de estos servicios son los Servicios Web que utilizan SOAP (Simple Object Access Protocol) como protocolo de comunicación e intercambio de datos en formato XML.

(Blancarte, 2017) Los servicios SOAP funcionan por lo general por el protocolo HTTP que es lo más común cuando invocamos un Web Services, sin embargo, SOAP no está limitado a este protocolo, si no que puede ser enviado por FTP, POP3, TCP, Colas de mensajería (JMS, MQ, etc). Pero, HTTP es el protocolo principal. Nótese que, SOAP solo soporta formato XML.

(Muñoz Serafín, 2015) En la actualidad, una opción para exponer APIs en la Web es mediante Servicios REST. REST es un acrónimo de Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional) y es un estilo de arquitectura de software para crear APIs que utilicen HTTP como su método de comunicación subyacente. El término REST se originó en el año 2000, en una tesis doctoral sobre la Web escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores de la especificación del protocolo HTTP.

(Blancarte, 2017) REST es tan flexible que permite transmitir prácticamente cualquier tipo de datos, ya que el tipo de datos está definido por el Header Content-Type, lo que nos permite mandar,

XML, JSON, Binarios (imágenes, documentos), Text, etc. que contrasta con SOAP que solo permite la transmisión de datos en formato XML. A pesar de la gran variedad de tipos de datos que podemos mandar con REST, la gran mayoría transmite en JSON por un motivo muy importante, JSON es interpretado de forma natural por JavaScript, lo que ha hecho que frameworks como Angular y React se aprovechen al máximo, pues pueden enviar peticiones directas al servidor por medio de AJAX y obtener los datos de una forma nativa. Los formularios de HTML pueden ser apuntados a los servicios REST sin ningún problema. REST debería ser utilizado para obtener datos en aplicaciones WEB que funcionan principalmente con el Modelo MVC del lado del cliente, es decir, que todos los procesamientos se realizan desde el navegador y que solo va al backend para obtener o actualiza la base de datos. Otra de las situaciones es cuando tenemos aplicaciones donde los recursos de procesamiento son bajos y con ancho de banda limitado, como sería el caso de las aplicaciones móviles o robótica.

(Muñoz Serafín, 2015) ASP.NET Web API es un Framework que forma parte de ASP.NET MVC y que permite construir APIs habilitadas para REST. Las APIs habilitadas para REST ayudan a que sistemas externos utilicen la lógica de negocios implementada en una aplicación, incrementando la reutilización de dicha lógica.

Web API facilita la comunicación de dos vías entre el cliente y el servidor a través de tareas tales como:

- Indicar a una aplicación realizar una tarea específica.
- Leer datos.
- Actualizar datos.

Web API permite que los desarrolladores obtengan información de negocio mediante el uso de REST sin crear peticiones XML complicadas tal como en los servicios SOAP. Web API recibe las peticiones directamente en los URLs, eliminando de este modo la necesidad de peticiones complicadas.

Web API utiliza el URL de las peticiones y obtiene resultados en formato JSON. JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation y es un formato ligero para intercambio de datos. Para las personas resulta de fácil lectura y escritura mientras que para las máquinas les resulta fácil analizarlo y generarlo. JSON está basado en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. Es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son familiares para los programadores de lenguajes de la familia C, incluyendo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea ideal para el intercambio de datos.

2.2.9. ASP.NET MVC FRAMEWORK

(Wikipedia, 2018) ASP.NET MVC Framework es un framework de aplicaciones web que implementa el patrón modelo-vista-controlador (MVC). Basado en ASP.NET, permite a los desarrolladores de software construir una aplicación web como una composición de tres funciones: modelo, vista y controlador. En marzo de 2009 se hizo pública la primera versión de ASP.NET MVC. El patrón de arquitectura MVC (model-view-controller) no es nuevo (data de 1979) ni es algo que haya inventado Microsoft. Existen muchos frameworks de desarrollo web populares que utilizan MVC, como por ejemplo Ruby on Rails, Spring o Apache Struts. MVC es un patrón de arquitectura que ayuda a crear una separación lógica entre el modelo (información y lógica de negocio), la vista (la lógica de presentación) y el controlador (intermediario entre la vista y el modelo).

Uno de los pilares básicos de ASP.NET MVC es el concepto de enrutamiento (routing), lo que permite a las aplicaciones aceptar peticiones a URL que no se corresponden con ficheros físicos en el servidor. Por ejemplo, en ASP.NET Web Forms las URL tienen el siguiente formato “http://website/products.aspx?category=dvd” en el que físicamente existe un fichero products.aspx en la raíz del sitio web. En MVC la misma URL tendría el siguiente aspecto “http://website/products/dvd” sin que el servidor web necesariamente contenga una carpeta products con una subcarpeta dvd. De forma

predeterminada, ASP.NET MVC enruta las peticiones al controlador y a la vista adecuada en función de la URL. Es decir, en el ejemplo anterior, nos devolverá la vista dvd del controlador products.

2.2.10. MICROSOFT SQL SERVER

Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos.

(Microsoft, s.f.)

(Wikipedia, 2018) Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL).

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2017 también está disponible para Linux y Docker containers. La última versión estable es SQL Server 2014.

Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, la primera instalación lleva generalmente el nombre

del servidor, y las siguientes - nombres específicos (con un guion invertido entre el nombre del servidor y el nombre de la instalación).

2.2.11. RUP (EL PROCESO UNIFICADO RACIONAL)

Es un proceso de software guiado por los casos de uso, de arquitectura céntrica, iterativo e incremental, diseñado con un marco para los métodos y herramientas UML (Pressman, 2016)

2.2.11.1. Fases del Proceso Unificado

(Pressman, 2016) Indica que UML tiene cuatro actividades genéricas del marco de trabajo y se ha explicado que éstas se pueden aplicar para describir cualquier modelo de proceso de software. Las fases del RUP se relacionan con estas actividades genéricas.

Figura 02: Ingeniería del Software un Enfoque Práctico

Fuente: Elaboración Pressman

- **Inicio:** Abarca la comunicación con el cliente y las actividades de planeación, donde se identifican los

requisitos de negocio para el software, se propone una arquitectura aproximada para el sistema y se desarrolla un plan incremental.

- **Elaboración:** Abarca la comunicación con el cliente y las actividades de modelado del modelo genérico del proceso; refina y expande los casos de uso de la fase de Inicio. En algunos casos, esta fase crea una “línea de base arquitectónica ejecutable”, que demuestra la viabilidad de la arquitectura, pero no proporciona todas las características.
- **Construcción:** Desarrolla o adquiere los componentes del software que volverán los casos de uso operativos para el usuario. Conforme los componentes están en proceso de implementación, se diseñan y ejecutan pruebas de unidad para cada uno de ellos. Incluye las actividades de integración que consta del ensamblaje de componentes y pruebas de integración.
- **Transición:** Entrega de software para realizar pruebas beta, donde se reporta defecto y/o cambios necesarios; además se crea la información de soporte necesaria para el lanzamiento. Al final de esta fase, el incremento de software se convierte en un lanzamiento de software utilizable.

2.2.11.2. Productos de Trabajo del Proceso Unificado

Figura 03: Ingeniería del Software un Enfoque Práctico

Fuente: Elaboración Pressman

- Desde el punto de vista del ingeniero de software, el producto de trabajo más importante generado durante la etapa de inicio es el “Modelo de Casos de Uso” que es una colección de casos de uso que describen la forma en que actores externos interactúan con el sistema y obtienen valor a partir de éste, durante esta fase se completa entre 10% y 20% de los casos de uso.
- En la fase de elaboración se ve los requisitos, incluso los requisitos no funcionales. El objetivo primordial del ingeniero en esta fase es definir un conjunto de clases que describan el comportamiento de sistema. En este caso se desarrolla el modelo de análisis, que conjuntamente con el modelo de diseño expanden la representación evolutiva de la arquitectura del software.

- En construcción se produce el modelo de implementación que operacionaliza las clases de diseño en los componentes del software, que sirven para la ejecución del sistema, y el modelo de despliegue que convierte esos componentes en el ambiente físico de computación. También se ve el modelo de prueba para asegurar el funcionamiento correcto del software.
- Y por último la fase transición ve el incremento del software y evalúa los productos de trabajo elaborados durante la etapa de trabajo entre el usuario y el software. Se realiza la retroalimentación.

2.2.12. UML

(IBM Centro de Conocimiento, s.f.) El lenguaje de modelado unificado (UML) se ha convertido en la notación estándar para modelar sistemas orientados a objetos y basados en componentes. UML es un lenguaje, no un método, proporciona una especificación para un conjunto estándar de símbolos para representar sistemas y conceptos orientados a objetos y una especificación para la semántica subyacente, definiendo claramente lo que significan los símbolos y cómo se relacionan entre ellos. No es un método porque no especifica cómo construir sistemas.

- **Método de Caso de uso**

Hay varios métodos para desarrollar sistemas orientados a objetos y basados en componentes con UML. La mayoría de métodos UML populares (incluyendo RUP e Iconix) se unen a una propuesta de caso de uso. En general el procedimiento de caso de uso implica empezar el análisis intentado captar el problema a mano mediante diagramas de caso de uso. Los casos de uso se utilizan para captar cada escenario en el sistema existente o en el sistema que se va a construir. A continuación, cada Caso de uso se descompone en diagramas de Secuencia y/o Colaboración para modelar los objetos que hacen que el escenario funcione.

A continuación, se proporciona un resumen del método para un procedimiento de Caso de uso para el diseño de sistemas:

- a) **Empezar con el análisis de negocio y casos de uso:**

La técnica de caso de uso captura información sobre el funcionamiento actual o deseado de un sistema o negocio. Aunque no es un verdadero procedimiento orientado a objetos, la técnica de caso de uso le ayuda a construir escenarios que modelan los procesos del sistema. Es una forma excelente de entrar en el análisis de sistemas orientado a objetos.

Un caso de uso para cada escenario: Normalmente, los diagramas de Caso de uso se modelan para cada escenario en el sistema o negocio. Cada caso de uso se puede definir con el texto

que describe el escenario. También puede definir el escenario con la secuencia de pasos realizados en él o con las condiciones que existen antes de que el escenario comience o después de que se haya completado.

Actores como agentes externos: Un actor se considera un agente externo a un sistema: alguien o algo que solicita un servicio del sistema o que actúa como catalizador para que suceda algo en el sistema. UML especifica que el actor es una clase de objetos, no una instancia de una clase (u objeto). El actor está representado como una clase con un estereotipo de actor.

b) Migrar desde Casos de uso a diagramas de Secuencia y Colaboración:

Se modela un diagrama de secuencia o colaboración para cada escenario del sistema. Mientras que el diagrama de caso de uso modela una vista de negocio del escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y las clases utilizados para implementar el escenario y los mensajes pasados entre los objetos.

Normalmente se examina la descripción del caso de uso para determinar qué objetos es necesario implementar en el escenario. Si ha modelado la descripción del caso de uso como una secuencia de pasos, puede 'ensayar' los pasos para descubrir qué objetos son necesarios para que los pasos se lleven a cabo.

Diagrama Secuencia UML: El diagrama de Secuencia utiliza líneas verticales para representar objetos y vectores horizontales para representar mensajes pasados entre los objetos. Al principio, puede querer etiquetar las líneas de mensaje en el diagrama de secuencia con el nombre de negocio del mensaje, como el paso de Caso de uso. A medida que avance el diseño, puede querer etiquetar las líneas del mensaje con el nombre de un método cuya invocación un objeto está solicitando a otro objeto.

Diagrama Colaboración UML: El diagrama de colaboración representa una vista alternativa del diagrama de secuencia. El diagrama de colaboración muestra cómo se interrelacionan los objetos del escenario, dándole al modelador la capacidad de mostrar detalles, como por ejemplo la visibilidad. Los diagramas de colaboración son buenos para comprender todos los efectos sobre un objeto dado y para el diseño de procedimientos.

c) **Construir el diagrama de Clase UML**

Mientras que los diagramas de interacción y colaboración modelan secuencias de acción dinámicas entre grupos de objetos de un sistema, el diagrama de estado modela el comportamiento dinámico de un objeto determinado o una clase de objetos.

Se modela un diagrama de estado para todas las clases de las que se presume que tengan un comportamiento dinámico. Este tipo de diagrama modela la secuencia de estados por los que pasa un

objeto de una clase durante su vida. El diagrama de estado capta los estímulos recibidos por el objeto, las respuestas y las acciones. Por el ejemplo, el diagrama de estado modela el comportamiento de un objeto en términos de en qué estado está inicialmente y a qué estado pasa cuando se recibe un evento determinado. También modela qué acciones realiza un objeto mientras está en un estado determinado.

d) Modelar comportamiento de componente

Utilice el diagrama de componente para modelar la estructura del software, incluyendo dependencias entre componentes de software, componentes de código de código binario y componentes ejecutables.

El diagrama de componente se traza como un gráfico de componentes, a veces agrupados en un paquete y las dependencias que existen entre los componentes (y los paquetes de componentes).

e) Modelar la distribución y la implementación

Utilice el diagrama de despliegue para modelar la configuración de elementos de proceso de tiempo de ejecución y los componentes de software, los procesos y los objetos que hay en ellos.

En el diagrama de despliegue puede modelar los nodos físicos y las asociaciones de comunicación que existen entre ellos. Cada nodo puede contener instancias de componente de tiempo de ejecución, indicando que el componente existe o se ejecuta en el nodo. También puede modelar los objetos contenidos en el componente.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

GPS: El sistema de posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés: Global Positioning System).

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, se utiliza para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, web y móvil (Plataforma Android).

JSON: JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de intercambio de datos. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript.

XML: (eXtensible Markup Language, - "Lenguaje de Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible"), es un meta-lenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.

SOAP: (originalmente las siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.

REST: Arquitectura de software para crear APIs que utilicen HTTP como su método de comunicación

HTTP: El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés: Hypertext Transfer Protocol o HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web.

API: Interfaz de programación de aplicaciones, del inglés: Application Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y métodos, que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.

Web Service: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma.

T-SQL: Es un lenguaje que nos permite definir cualquier tarea que queramos efectuar sobre la base de datos; incluye características propias de cualquier lenguaje de programación, características que nos permiten definir la lógica necesaria para el tratamiento de la información.

XP: La programación extrema, es una metodología ágil de desarrollo de software formulada por Kent Beck.

ALGORITMO: Método que describe cómo se resuelve un problema en término de las acciones que se ejecutan y especifica el orden en que se ejecutan estas acciones. Los algoritmos ayudan al programador a planificar un programa antes de su escritura en un lenguaje de programación.

COMPILACIÓN: Nombre dado al proceso de traducción del código fuente a bytecodes.

DEPURACIÓN: Proceso de encontrar, fijar y eliminar errores en un programa. Para estas tareas se suele utilizar una herramienta de programación conocida como depurador.

IDE: Software para ayudar a los programadores a escribir código eficientemente.

IMPLEMENTACIÓN: La actividad de escribir, compilar, probar y depurar el código de un programa.

INTERFAZ: Una interfaz se trata como una clase especial. Cada interface se compila en un archivo independiente de bytecode, tal como una clase ordinaria. No se puede crear una instancia de la interfaz.

JDK: Define el APJ de Java y contiene un conjunto de utilidades de líneas de órdenes tales como Javac (compilador) y Java (interprete).

VPS: Servidor virtual especializado consiste en particiones virtuales de un servidor físico, funcionando cada una con su propio sistema operativo y pudiendo reiniciarse de manera independiente.

APK: Android Application Package, este tipo de archivo contiene el programa o aplicación que queremos instalar. Por tanto, diremos que se trata de un archivo instalable concebido para Android.

AWS: Amazon Web Services (AWS abreviado) es una colección de servicios de computación en la nube pública (también llamados servicios web) que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com.

CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. INSTRUMENTAL Y MATERIALES USADOS

a) Locales:

- Facultad de Ciencias.
- En domicilio: Av Santa Rosa con pasaje los girasoles Mz U
Lote 10 – San Juan de Lurigancho - Lima
- Ciudad de Huaraz.

b) Materiales de escritorio:

Tabla 01
Materiales de escritorio

Código	Bienes de Consumo	Unidad	Cantidad
2.3.15.12	Lapiceros	Docena	1
2.3.15.12	Papel bond A4	Millar	1
2.3.15.12	Clips	Caja	1
2.3.15.12	Grapas	Caja	1
2.3.15.12	Folder Manila	Docena	1
2.3.15.12	Perforador	Unidad	1
2.3.15.12	Engrapador	Unidad	1
2.3.15.12	Cartucho de Impresora Epson M-550	Unidad	2
2.3.15.12	Posit	Unidad	1
2.3.15.12	Resaltadores	Unidad	2
2.3.15.12	Corrector de Tinta	Unidad	2
2.3.15.12	CD's	Cono 100	1
2.3.15.12	Lapiceros	Docena	1

Fuente: Elaboración Propia.

c) Recursos Computacionales

Tabla 02
Recursos computacionales

Código	Bienes de Inversión	Descripción	Unidad	Cantidad
2.6.32.31	Computadora Portátil	<ul style="list-style-type: none"> • RAM 4GB • Disco duro de 1TB • Sistema operativo Windows 10 de 64 bits 	Unidad	1
2.6.32.31	Impresora	Epson Multifuncional	Unidad	1
2.6.32.31	Pen Drive	HP de 8GB	Unidad	1

Fuente: Elaboración Propia.

d) Software

Tabla 03
Recursos de Software

Ítem	Software	Función
1	Visual Studio 2017 Community	IDE para la creación de una API REST con el lenguaje C#
2	Sql Server 2014 Express	Gestor de base de datos
3	Android Studio	IDE para la creación de aplicación móvil
4	Postman	Herramienta para poder realizar la prueba de Servicios REST
5	Notepad++	Herramienta para gestionar textos y código fuente de manera eficiente.
6	StartUml	Se utiliza para la creación de diagramas UML
7	GIMP	Editor de imágenes
8	Inkscape	Crear diseños vectoriales

Fuente: Elaboración Propia.

e) Servicios

Tabla 04
Servicios

Código	Bienes de Consumo	Unidad	Cantidad
2.3.22.23	Internet	Global	1
2.3.22.21	Telefonía Móvil	Mes	5
2.3.22.11	Energía Eléctrica	Global	1
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	Global	1
2.3.27.499	Hosting Servidor Web	GB	Ilimitado
2.3.27.42	Hosting Base de Datos	GB	1
2.3.27.499	Dominio	Anual	1
2.3.27.499	Alta como desarrollador en Play Store	Global	1

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1.2.1. Población:

La población mayor de edad en la ciudad de Huaraz (Distritos de Independencia y Huaraz) es de 95,238 habitantes de acuerdo a la proyección del (INEI) al 2016.

3.1.2.2. Muestra:

Para calcular el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra.

N = Tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Ahora empezamos a calcular la muestra:

Se tiene N=95,238, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores se tomará $\sigma=0,5$, y e = 0,05.

Reemplazando valores de la fórmula se tiene:

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{e^2(N - 1) + \sigma^2Z^2}$$

$$n = \frac{95238 \cdot 0,5^2 \cdot 1,96^2}{0,05^2(95238 - 1) + 0,5^2 \cdot 1,96^2}$$

$$n = 261$$

La muestra para el estudio será de 261 habitantes de la ciudad de Huaraz.

3.1.2.3. Unidad de Análisis

Usuario de Smartphone con sistema operativo Android y acceso a Internet.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación:

De acuerdo a su orientación el tipo de investigación es aplicada, ya que se busca dar una solución práctica a partir de una realidad concreta y así satisfacer las necesidades de usuarios que deseen encontrar un producto y servicio que este más cercano a su ubicación en la ciudad de Huaraz.

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación:

Descriptiva, la investigación se observa y se describe cómo se realiza la búsqueda de productos y servicios luego de que en la población de estudio se instale la aplicación móvil desarrollada en la investigación.

3.2.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES

1. Variable Independiente.

Aplicación móvil.

2. Variable Dependiente.

Búsqueda de productos y servicios.

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	INDICADOR	ITEM (N° de Pregunta de Encuesta)	ESCALA
“Aplicación Móvil” (VI)	Software que se ejecuta en un dispositivo móvil	Requisitos funcionales y no funcionales.	Funcionalidad	1	De malo a excelente
			Eficiencia	2	
			Disponibilidad	3	
			Tiempo de respuesta	4	
“Búsqueda de productos y servicios” (VD)	Proceso realizado para adquirir un producto o servicio	Información del negocio	Información	5	De malo a excelente
			Ubicación	6	
			Referencias	7	
			Tiempo empleado	8	

Fuente: Elaboración propia

3.2.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Metodología
<p>Problema General: ¿En qué medida con la implementación de una aplicación móvil se optimizó la búsqueda de productos y servicios utilizando Geolocalización en la ciudad de Huaraz?</p>	<p>Objetivo General: Optimizar la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz con la implementación de una aplicación móvil en el 2018.</p> <p>Objetivo específico 1 Identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil.</p> <p>Objetivo específico 2 Desarrollar un RESTful Web Services que será consumido por la aplicación móvil.</p> <p>Objetivo específico 3 Desarrollar la aplicación móvil utilizando API de geolocalización de Google.</p> <p>Objetivo específico 4 Reducir el tiempo de búsqueda de productos y servicios con la implementación de una aplicación móvil.</p> <p>Objetivo específico 5 Evaluar los resultados de la búsqueda de productos y servicios con la implementación de una aplicación móvil.</p>	<p>Hipótesis General Con la implementación de una aplicación móvil se optimizó la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz.</p>	<p>Variable Independiente Aplicación Móvil Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisitos funcionales y no funcionales. <p>Variable Dependiente Búsqueda de productos y servicios Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> Información del negocio. Tiempo empleado. 	<p>TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE ESTUDIO Tipo de Investigación La investigación realizada corresponde a los siguientes tipos: Según el periodo a investigar fue Transversal. Según la temporalidad, es una investigación del presente. Según el aporte al conocimiento, es una investigación aplicada.</p> <p>Nivel de Investigación La investigación que se realizó corresponde al nivel: Correlacional causal.</p> <p>Método de la Investigación La presente investigación por la naturaleza de las variables en estudio, se utilizó el método científico, de análisis y correlacional.</p> <p>Diseño de la Investigación Descriptiva</p> <p>POBLACIÓN DE ESTUDIO La población mayor de edad en la ciudad de Huaraz (Distritos de Independencia y Huaraz) es de 95,238.</p> <p>MUESTREO PROBABILÍSTICO 261 Usuarios</p>

Fuente: Elaboración propia

3.2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación a utilizarse es no experimental, porque se observa el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después ser analizados, es decir no se hace variar las variables independientes así como también esta investigación se clasifica en transaccional o transversal, recolectando datos en un solo momento, en un tiempo único que en este caso fue en el año 2018, durante los meses de Abril y Junio. A demás esta se sub clasifica en correlacional/causal porque tiene como objetivo describir las relaciones entre dos variables.

3.3. TÉCNICAS

3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

A. FUENTES PRIMARIAS

- **Observación:** Es el método en la cual enfocamos la perspectiva de los problemas que existen en las áreas a trabajar, ya que nos permite observar los hechos tal cual son y ocurren, sobre todo aquellos que son de interés y significativos para la investigación.
- **Entrevistas:** Nos va a permitir conocer más de cerca los problemas que tienen los usuarios al realizar la búsqueda de

productos o servicios en la ciudad de Huaraz. Así también nos permitirá conocer el punto de vista de las personas que tienen sus empresas que ofrecen productos o servicios, y los problemas que tienen al captar su público objetivo.

- **Encuestas:** Elaborado especialmente con los ítems y alternativas cerradas con base a las variables e indicadores de estudio. Así mismo comprende las siguientes partes: título, objetivo, instrucción, preguntas y alternativas de respuesta. En el anexo 01 se indica el modelo de encuesta que se aplicará.

B. Fuentes Secundarias

La recopilación de datos a través de las fuentes secundarias se realizó haciendo uso de la información documental como citas de autores, revistas, internet, proyectos de tesis que se relacionen a la implementación de una aplicación móvil para optimizar búsqueda de productos y servicios.

3.3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Las técnicas de procesamiento de información serán:

- Encuestas dirigidas a la población donde se instaló la aplicación móvil, procesadas en Microsoft Excel 2013, lo cual nos permitirá obtener un consolidado de los resultados así como gráficos para su interpretación.

- Análisis de las entrevistas realizadas, así como también de los documentos, libros y guías que se estén empleando para la realización de esta investigación.
- Análisis de las observaciones realizadas durante la recopilación de información.

En base a éstas técnicas de procesamiento de información, se establecerá la situación actual de la búsqueda de productos y servicios en la ciudad de Huaraz y las necesidades a ser resueltas en base al problema planteado.

3.4. PROCEDIMIENTO

3.4.1. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- Análisis de la situación actual del proceso de búsqueda de productos y servicios.
- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificación de las reglas del negocio.
- Definición del modelo de negocio (UML).
- Definir la arquitectura del sistema.
- Definir el entorno de ejecución.
- Ejecución de las pruebas.

- Establecimiento del plan de implantación.
- Publicación de aplicación móvil.
- Toma de datos post la implementación del sistema.

3.4.2. FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Figura 04: Fases del desarrollo del sistema

Fuente: Elaboración propia

Para llevar el desarrollo del sistema se seguirá las siguientes fases:

1. Se elaborara el diagrama entidad relación de la base de datos, el cual cubrirá todos los requerimientos funcionales que se identificaran.
2. La elaboración de la base de datos física que consistirá en crear las tablas, procedimientos almacenados y funciones. A demás de ello se poblara de datos que no son transaccionales a las diferentes tablas.

3. Luego de culminar con la base de datos se crearan los servicios REST, para ello se realizó el mapeo de los objetos relacionales (ORM), este proceso es utilizado por el Entity Framework el cual se encuentra dentro de ASP.Net MVC API, Entity Framework permite realizar distintos tipos de consultas de manera más rápida.
4. Se desarrolló la capa lógica de los servicios, el cual contendrá la lógica del proceso de búsqueda de productos y servicios.
5. Se crea la capa de servicios, el cual expondrá los servicios REST para que sea consumido desde un cliente sin importar la plataforma, esto permite que el proyecto sea escalable.
6. Luego de la culminar con la construcción de los servicios, se prosiguió la construcción de la aplicación móvil, se inició por el desarrollo de las interfaces gráficas para los usuarios.
7. Para la autenticación de la aplicación se utilizó la API de Google (Firebase) el cual permite la autenticación con una cuenta de correo que se esté configurado en el dispositivo que se ejecute la aplicación.
8. Se realizó el consumo de los servicios REST para poder dar funcionalidad al aplicativo, además de ello se consumió el servicio de Google Maps esto nos permite poder geo localizar el lugar donde se ofrece un producto o servicio.

9. Luego de culminar con el desarrollo de la aplicación móvil, se realizará la publicación en el Play Store.
10. Las relaciones descritas en el Diagrama 02, son para indicar el orden en el cual se va ir construyendo el sistema, se iniciara por la base de datos continuare con la creación de servicios REST, luego de tener implementado los servicios se inicia la construcción de la aplicación, existe una relación de doble sentido con el contenido de Google Developers, ya que se consume servicios de Google y al final la aplicación se publicara en el Play Store.

CAPITULO IV

ANÁLISIS

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La provincia de Huaraz cuenta con doce distritos: Huaraz, Cochabamba, Colcabamba, Huanchay, Independencia, Jangas, La Libertad, Olleros, Pampas Grande, Pariacoto, Pira, Tarica. La investigación se realizó en la población urbana de los distritos de Huaraz e Independencia, involucrando a las pequeñas y medianas empresas a utilizar la aplicación móvil, como una herramienta de publicidad hacia su público objetivo. La aplicación móvil está destinada a ser utilizado por distintos rubros de negocio, que ofrezcan productos y servicios.

4.1.1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA

- **Personal**

Personal administrativo de la pequeña o media empresa, que se encargará de registrar los datos del negocio usando la aplicación móvil.

- **Equipamiento**

Celular con sistema operativo Android Versión 4.0 o superior.

4.1.2. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Para comprender el problema abordado en la presente tesis, es necesario tener un adecuado conocimiento del proceso de búsqueda de productos y servicios, para ello se describe en la siguiente tabla el análisis FODA.

Tabla 05
Análisis FODA de negocios que ofrecen productos y servicios

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento como empresa. • Captar mayor público objetivo. • Conocer más a su público objetivo. • Afincamiento de clientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perder público objetivo por las empresas que ya tienen el posicionamiento en el mercado • Cierre de la empresa al no tener buena acogida en el mercado
Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> • Al ser pequeñas y medianas empresas no poder cubrir los costos de medios de publicidad. • Al no ser conocidos pasar desapercibidos por el público objetivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Atención personalizada • Acceso a celulares con sistema operativo Android • Ofrecer descuentos a los clientes

Fuente: Elaboración Propia.

4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

4.2.1. PROCESOS INTERNOS

En la siguiente figura se describe el proceso de búsqueda de productos y servicios.

Figura 05: Diagrama de actividades del proceso de búsqueda de productos y servicios.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2. REQUERIMIENTOS

La lista de requerimientos la dividimos en dos aspectos, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, que se detallan a continuación.

4.2.2.1. Requerimientos funcionales

Tabla 06
Requerimientos Funcionales RESTful Web Services

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Registrar y actualizar datos de usuario	Registrar y actualizar datos del usuario que ingreso a la aplicación móvil en la base de datos
Registrar y actualizar datos del negocio	Registrar y actualizar los siguientes datos del negocio: <ul style="list-style-type: none">• Razón Social• Nombre Comercial• RUC• Categoría• Datos de contacto• Descripción del negocio• Ubicación(Latitud, longitud)• Horarios de atención• Fotografía del establecimiento (Será almacenado como fichero en el servidor)
Registrar y actualizar productos y/o servicios	Se registraran y actualizaran los productos o servicios que se ofrecen en el negocio, se va a diferenciar si es un producto o servicio.
Registrar las búsquedas	Se registraran las búsquedas que realice el usuario
Calificación de los negocios	Se registraran las calificaciones que dan los clientes a los negocios
Consultar las categorías de negocios	Listar las categorías de negocios, para que se pueda realizar el registro y actualización de los datos de los negocios
Consultar datos de negocios	Se realizará la consulta de los datos de los negocios de acuerdo al input recibido por el cliente que consuma el Web Services

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 07

Requerimientos Funcionales Aplicación Móvil

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Realizar autenticación con Google	Para acceder a la aplicación se deberá de autenticar con Google
Registrar y actualizar datos de usuario	Registrar y actualizar datos del usuario que ingreso a la aplicación móvil con la autenticación de Google
Registrar y actualizar datos del negocio	Registrar y actualizar los siguientes datos del negocio: <ul style="list-style-type: none"> • Razón Social • Nombre Comercial • RUC • Categoría • Datos de contacto • Descripción del negocio • Ubicación, se utilizará API de Google Maps, para obtener la latitud y longitud del negocio • Horarios de atención • Fotografía del establecimiento (Se utilizará la cámara o poder seleccionar una imagen de la galería)
Registrar y actualizar productos y/o servicios	Se registraran y actualizaran los productos o servicios que se ofrecen en el negocio, se va a diferenciar si es un producto o servicio.
Permitir obtener la ubicación actual del usuario	Se podrá obtener la ubicación actual del usuario con el uso del API de Google Maps
Permitir seleccionar un punto de referencia para realizar la búsqueda	Permite al usuario indicar un punto en el mapa para que muestre los negocios más cercanos al punto ingresado
Realizar la búsqueda de productos, servicios, negocios	La aplicación contara con un buscador para poder ingresar lo que necesite, o poder ubicar un negocio en específico al ingresar su nombre.
Mostrar los resultados de la búsqueda	Mostrar los resultados de la búsqueda de acuerdo a la cercanía de su ubicación o del punto de

	referencia que ingreso en el mapa, estos son los resultados de la búsqueda de acuerdo al texto ingresado en el buscador de la aplicación
Poder visualizar la información de un negocio	Se podrá visualizar la información de un negocio, nombre, datos de contacto, ubicación en Google Maps, horarios de atención, calificaciones que dieron otros usuarios.
Calificar a los negocios	Se podrá ingresar una calificación a los negocios, la valoración es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Excelente • Muy Bueno • Normal • Malo • Pésimo A demás se podrá registrar un comentario
Registrar búsquedas	Se registraran las búsquedas que realice el usuario

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 08

Requerimientos No Funcionales RESTful Web Services

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Disponibilidad del servicio	El RESTful web services debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Mantenible y escalable	El servicio será de fácil mantenimiento y tendrá la capacidad de poder ser escalable
Compatible con distintas plataformas	Podrá ser consumido por distintas plataformas
Rapidez en las respuestas	Las respuestas a las peticiones serán rápidas
Respuestas personalizadas ante errors	Las respuestas del servicio no deben de mostrar información sensible del servidor, base de datos o rutas

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 09
Requerimientos No Funcionales Aplicación Móvil

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
TimeOut de 20 segundos	El tiempo de respuesta a las peticiones al RESTful web services no debe ser mayor a 20 segundos
Disponibilidad	La aplicación podrá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Versiones soportadas	El sistema se ejecutará en cualquier sistema operativo móvil Android superiores a la versión 4
Facilidad de uso	La aplicación será intuitiva para el usuario así mejorar su experiencia
Amigable	La aplicación debe tener buena visibilidad de textos y combinación de colores
Seguridad	La seguridad al acceso de la aplicación móvil será gestionada por Autenticación de Google

Fuente: Elaboración Propia.

4.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO

Luego de realizar el análisis de proceso de búsqueda de productos y servicios, observamos lo siguiente:

- Se requiere demasiado tiempo al buscar un producto o servicio.
- Las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a publicidad en medios radiales o televisivos.
- Las pequeñas y medianas empresas están buscando captar a su público objetivo para poder impulsar su crecimiento.

- Los clientes finales buscan tener información a la mano de donde poder adquirir un producto o servicio.

4.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO

Con la implementación de una aplicación móvil se busca optimizar el proceso de búsqueda de productos y servicios.

Para ello, se considera las siguientes medidas de mejoramiento para el mejor uso y comprensión de la herramienta planteada por la presente investigación:

- Concientizar acerca de las bondades y ventajas competitivas del uso de tecnología en las pequeñas y medianas empresas como medio de publicidad.
- Facilitar a los clientes finales información de ubicaciones de negocios donde se puede adquirir un producto o servicio.

CAPITULO V

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN

Se define la arquitectura tecnológica que dará soporte a la aplicación móvil propuesta. Para ello, se tuvo en cuenta los requisitos de carácter tecnológico para entender las necesidades de los procesos y proponer los entornos tecnológicos que mejor se adapten a las mismas.

5.1.1. TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS

Figura 6: Diagrama de la arquitectura tecnológica de la solución
Fuente: Elaboración Propia.

En la arquitectura se puede identificar 3 capas o niveles de procesamiento distribuido:

- 1. Presentación:** conformado por los dispositivos móviles que poseen el sistema operativo Android, con acceso a Internet.
- 2. Negocio:** conformado por un servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2, con un servidor de aplicaciones Web (Internet Information Services o IIS), contiene toda la lógica de los procesos del negocio y es donde se realiza todo el procesamiento necesario para atender a las peticiones del usuario.
- 3. Nivel de datos:** conformado por el sistema operativo y la base de datos al cual accederá la API de la capa de negocios para extraer la información procesada para presentarla al usuario final. Suministra y almacena información para el nivel de negocio.

5.1.2. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y LAS APLICACIONES

En la figura 07, mostramos el diagrama de despliegue, en el que se aprecian los componentes de hardware sobre el cual se despliega el software, software de desarrollo y base de datos.

Figura 07: Diagrama de despliegue
Fuente: Elaboración Propia.

5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN

El diseño de la estructura de la solución, se basa fundamentalmente en el diagrama de clases y en el diagrama entidad relación de la base de datos.

El diagrama de clases se esquematiza en la figura 08, el cual muestra las clases que representan a grupos de objetos que tienen características y comportamiento similar, en el diagrama podemos ver de cada clase sus atributos o datos y el las acciones o métodos que pueden realizar. También podemos ver las relaciones que existen entre las clases, que pueden ser de asociación y a la vez las más comunes, de generalización especialización que sirven para implementar la herencia de clases, el otro tipo de relación es de agregación o composición que sirve para generar clases a partir de la unión o de juntar otras.

Se esquematiza en la figura 09 el diagrama entidad relación, que es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades.

Figura 08: Diagrama de clases

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 09: Diagrama Entidad Relación
Fuente: Elaboración Propia.

5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN

5.3.1. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Los casos de uso del sistema presentados a continuación han sido identificados a partir de los requerimientos funcionales del sistema.

Figura 10: Diagrama de casos de uso del Registro en Aplicativo

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 11: Diagrama de casos de uso de la Búsqueda de Productos y Servicios

Fuente: Elaboración Propia

Figura 12: Diagrama de casos de uso de la Publicación de Negocios
 Fuente: Elaboración Propia.

5.3.2. ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Con la especificación de casos de uso, se describe el proceso, se identifica a los actores y se detalla la secuencia de pasos de las actividades involucradas.

En la tabla 10, se detalla la especificación de casos de uso del proceso “Registro en Aplicativo”, como actores se visualiza al Cliente y al Dueño del negocio, quienes interactuarán con el aplicativo móvil, Búscaloya; en la tabla 11, se detalla la especificación de casos de uso del proceso “Búsqueda de Productos y Servicios”, como actor se visualiza al Cliente; en la tabla 12 se detalla la especificación de casos de uso del proceso “Publicación de Negocios”, como actor se visualiza al Dueño del negocio.

Tabla 10

Especificación de casos de uso Registro en aplicativo

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO REGISTRO EN APLICATIVO		
Descripción	Consiste en poder acceder a la aplicación por primera vez, al seleccionar una cuenta de Google configurada en el dispositivo, luego de ello se completará el registro al ingresar los datos solicitados por la aplicación móvil.	
Precondición	Instalación de aplicación móvil	
Actor	Cliente, Dueño de negocio	
Secuencia	Paso	Acción
	1	Ingresar a la aplicación
	2	Seleccionar cuenta de Google
	3	Ingresar datos para completar el registro
	4	Guardar datos
Rendimiento	Dependerá del ancho de banda de la conexión del usuario	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11

Especificación de casos de uso Búsqueda de productos y servicios

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO BÚSQUEDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS																	
Descripción	Consiste en poder ingresar un texto en el buscador de la aplicación, para obtener resultados de negocios donde poder adquirir el producto o servicio que desee; se mostrará la lista de negocios en un orden de cercanía a la ubicación de búsqueda.																
Precondición	Registro en la aplicación móvil																
Actor	Cliente																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Paso</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Acción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">Secuencia</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Buscar producto o servicio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ingresar la ubicación de referencia para la búsqueda, se utiliza Google Maps para indicar la ubicación de búsqueda. Si no se ingresa la ubicación, el aplicativo detectara la ubicación actual del usuario para realizar la búsqueda</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Seleccionar negocio, de los resultados de búsqueda</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Calificar negocio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Ingresar valoración</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Ingresar comentario</td> </tr> </tbody> </table>		Paso	Acción	Secuencia	1	Buscar producto o servicio	2	Ingresar la ubicación de referencia para la búsqueda, se utiliza Google Maps para indicar la ubicación de búsqueda. Si no se ingresa la ubicación, el aplicativo detectara la ubicación actual del usuario para realizar la búsqueda	3	Seleccionar negocio, de los resultados de búsqueda	4	Calificar negocio	5	Ingresar valoración	6	Ingresar comentario
	Paso	Acción															
Secuencia	1	Buscar producto o servicio															
	2	Ingresar la ubicación de referencia para la búsqueda, se utiliza Google Maps para indicar la ubicación de búsqueda. Si no se ingresa la ubicación, el aplicativo detectara la ubicación actual del usuario para realizar la búsqueda															
	3	Seleccionar negocio, de los resultados de búsqueda															
	4	Calificar negocio															
	5	Ingresar valoración															
	6	Ingresar comentario															
Rendimiento	Dependerá del ancho de banda de la conexión del usuario																

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 12

Especificación de casos de uso Publicación de Negocios

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO PUBLICACIÓN DE NEGOCIOS															
Descripción	Consiste en que los dueños de pequeñas y medianas empresas puedan registrar sus negocios, y también los productos y servicios que ofrecen en sus establecimientos.														
Precondición	Registro en la aplicación móvil														
Actor	Dueño de negocio														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Paso</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Acción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle;">Secuencia</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Registrar negocio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>El aplicativo muestra las categorías</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Seleccionar una categoría</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Ingresar el RUC o DNI del titular del negocio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Ingresar la razón social, en caso de no ser una empresa se puede ingresar el mismo nombre con el que se conoce al</td> </tr> </tbody> </table>		Paso	Acción	Secuencia	1	Registrar negocio	2	El aplicativo muestra las categorías	3	Seleccionar una categoría	4	Ingresar el RUC o DNI del titular del negocio	5	Ingresar la razón social, en caso de no ser una empresa se puede ingresar el mismo nombre con el que se conoce al
	Paso	Acción													
Secuencia	1	Registrar negocio													
	2	El aplicativo muestra las categorías													
	3	Seleccionar una categoría													
	4	Ingresar el RUC o DNI del titular del negocio													
	5	Ingresar la razón social, en caso de no ser una empresa se puede ingresar el mismo nombre con el que se conoce al													

	negocio
6	Ingresar nombre comercial, este nombre es el que se mostrara en los resultados de búsqueda
7	Ingresar descripción
8	Obtener ubicación GPS desde Google Maps
9	Ingresar horarios
10	Ingresar dirección
11	Ingresar teléfono
12	Ingresar dirección web
13	Elegir foto
14	Grabar datos
15	Registrar productos y servicios
16	Ingresar nombre
17	Ingresar precio, este dato es opcional
18	Ingresar tipo
19	Visualizar calificación de negocios, esto se puede ver en el listado de los negocios registrados

Rendimiento	Dependerá del ancho de banda de la conexión del usuario
--------------------	---

Fuente: Elaboración Propia.

5.3.3. DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren entre los objetos que participan en una situación determinada. En la figura 13, se esquematiza el diagrama de colaboración del proceso “Registro en aplicativo”; en la figura 14, se esquematiza el diagrama de colaboración del proceso “Búsqueda de productos y servicios” y en la figura 15, se esquematiza el diagrama de colaboración del proceso “Publicación de Negocios”.

Figura 13: Diagrama de Colaboración del Registro en Aplicativo
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 14: Diagrama de Colaboración de la Búsqueda de Productos y Servicios
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 15: Diagrama de Colaboración de Publicación de Negocios

Fuente: Elaboración Propia.

5.3.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los diagramas de secuencia muestran el comportamiento del sistema, el objetivo que se tiene es visualizar la forma como los objetos del sistema se comportan para poder llevar a cabo o ejecutar las funciones del sistema; tiene como elementos el actor, la interfaz de usuario, APIs, contenedores de datos, las líneas de tiempo y las operaciones que realizan los objetos frente al paso de mensajes. En la figura 16, se esquematiza el diagrama de secuencia del proceso “Registro en aplicativo”; en la figura 17, se esquematiza el diagrama de secuencia del proceso “Búsqueda de productos y servicios” y en la figura 18, se esquematiza el diagrama de secuencia del proceso “Publicación de Negocios”.

Figura 16: Diagrama de Secuencia del Registro en Aplicativo

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 17: Diagrama de Secuencia de la Búsqueda de Productos y Servicios
Fuente: Elaboración Propia

Figura 18: Diagrama de Secuencia de Publicación de Negocios
Fuente: Elaboración Propia.

5.3.5. DIAGRAMAS DE ESTADOS

Los diagramas de estado muestran la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En la figura 19, se esquematiza el diagrama de estados del proceso “Registro en aplicativo”; en la figura 20, se esquematiza el diagrama de estados del proceso “Búsqueda de productos y servicios” y en la figura 21, se esquematiza el diagrama de estados del proceso “Publicación de Negocios”.

Figura 19: Diagrama de estados del Registro en Aplicativo

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 20: Diagrama de estados de la Búsqueda de Productos y Servicios
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 21: Diagrama de estados de Publicación de Negocios
Fuente: Elaboración Propia.

5.3.6. DIAGRAMAS DE COMPONENTES

En la Figura 22, se esquematiza el diagrama de componentes, donde se visualiza los componentes que van a permitir darle mantenimiento a las tablas de la base de datos DB_DYES_FIND.sql.

Figura 22: Diagrama de componentes

Fuente: Elaboración Propia.

5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN

5.4.1. INTERFACES DE USUARIO

Las interfaces de la solución tecnológica se muestran de acuerdo a la secuencia de los procesos descritos anteriormente y a cada rol o funciones por usuarios.

Figura 23: Interfaz de acceso a la aplicación
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 24: Interfaz de selección de cuenta Google
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 25: Interfaz de Registro en el aplicativo
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 26: Interfaz Principal del aplicativo
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 27: Interfaz del Menú de la aplicación BúscalosYa

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 28: Interfaz de Edición de datos de usuario

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 29: Interfaz de Publicación de negocio
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 30: Interfaz de Selección de categorías
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 31: Interfaz de Selección de ubicación de negocio
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 32: Interfaz de Selección de horarios de atención
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 33: Interfaz de Recorte de imagen para el registro de negocio
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 34: Interfaz de Negocios registrados
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 35: Interfaz de Registro de productos y servicios
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 36: Interfaz de Edición de negocio
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 37: Interfaz de Confirmación de eliminación de negocio
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 38: Interfaz de Búsqueda
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 39: Interfaz de Resultados de Búsqueda
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 40: Interfaz de Resultados de Búsqueda en Mapa
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 41: Interfaz del Detalle de Negocio

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 42: Interfaz del Productos y servicios relacionados con el negocio

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 43: Interfaz del Horarios de atención

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 44: Interfaz de Registrar calificación

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 45: Interfaz de Calificaciones registradas

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 46: Interfaz de Políticas de privacidad

Fuente: Elaboración Propia.

CAPITULO VI

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

6.1. CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se consideran los patrones de desarrollo utilizados en la solución del proyecto, para generar código de los componentes del sistema, así como las tecnologías utilizadas y cómo éstas fueron empleadas para facilitar el desarrollo con el empleo de las mejores técnicas y prácticas en la programación.

También se tienen en cuenta el desarrollo de los procedimientos para la seguridad y operación de las soluciones tecnológicas, se elaboran todos los manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema para su posterior implantación.

Para la consecución de dicho objetivo, en este proceso se realizaron las pruebas unitarias, las pruebas de integración de los subsistemas, los componentes y las pruebas del sistema, de acuerdo al plan de pruebas establecido.

6.1.1. ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

6.1.1.1. Lenguaje de Programación

Para la programación se utilizaron los siguientes lenguajes de programación: Java y C#.

- **Java:** Se utilizó Java para desarrollar la aplicación móvil.

- **C#:** Se utilizó este lenguaje en el proyecto para la construcción de un RESTful Web Services, el cual se encargará de la comunicación con la base de datos y parte lógica del proyecto el cual fue soporte para la aplicación móvil.

6.1.1.2. Librerías y APIs

Se utilizaron librerías y APIs de terceros en el desarrollo de la aplicación móvil, estos son: Google APIs, org.apache.http, Glide.

6.1.1.3. Herramientas Utilizadas

- **Android Studio:** Android Studio es un IDE para la creación de aplicaciones móviles para dispositivos con sistema operativo Android. La edición de código de primer nivel, la depuración, las herramientas de rendimiento, un sistema de compilación flexible y un sistema instantáneo de compilación e implementación.
- **Visual Studio 2017 Community:** Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma.

- **Sql Server 2014 express:** Es una edición gratuita y muy capaz de SQL Server con la que podemos desarrollar todo tipo de aplicaciones (de escritorio o web) con las únicas limitaciones del tamaño de la base de datos y la escalabilidad. Puedes crear tantas bases de datos como necesites y también crear varias instancias.
- **Inkscape:** Editor de imágenes vectoriales.
- **Gimp:** Editor de imágenes.
- **Consola Google:** Permite la creación de proyectos que utilizarán APIs de Google, en este proyecto se utilizó Firebase y Google Maps.
- **Consola Play Store:** Permite administrar la publicación de aplicaciones en Play Store.

6.1.1.4. Entornos de Ejecución

Para ejecutar el sistema y hacer las pruebas durante el desarrollo se usó Amazon Web Services, donde se tiene una instancia de servidor Windows Server 2012 R2 y una instancia de SQL Server.

6.1.1.5. Script de la base de datos SQL Server

La construcción de la base de datos física, se desarrolló con instrucciones T-SQL detalladas en el anexo N° 02.

6.2. PRUEBAS

6.2.1. PRUEBAS UNITARIAS

(SonarQube, 2014), Una prueba unitaria es una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado y que no se producen efectos colaterales con su evolución y/o corrección. La cobertura de código es un factor clave para determinar cómo de buenas son nuestras pruebas unitarias. Nos dice la cantidad de código que está sometido a nuestras pruebas. A mayor cobertura, mayor cantidad de código está siendo probado por nuestras pruebas unitarias.

Tabla 13
Indicadores de pruebas unitarias

Indicador	Descripción
Tests	Número total de pruebas que existen en el proyecto
Errores	Número de pruebas que se han terminado con error
Fallos	Número de pruebas que se han ejecutado con fallos
Éxito de las pruebas	Porcentaje de pruebas que se han ejecutado con éxito
Duración	Tiempo de ejecución de las pruebas
Cobertura	Responde a la pregunta “¿cuánto código está siendo ejecutado por mis pruebas unitarias?”
Cobertura de líneas de código	Se contesta a la pregunta “¿está siendo ejecutada esta línea con las pruebas unitarias?” A nivel de proyecto mide la densidad de líneas de código cubiertas.
Cobertura de ramas	En una línea de código que contiene una condición, contesta a la pregunta: “¿está siendo evaluada cada

condición a verdadero o falso?” A nivel de proyecto mide la densidad de ramas cubiertas en las sentencias condicionales.

Fuente: SonarQube, <https://www.sonarqubehispano.org/pages/viewpage.action?pageId=33751313>

Tabla 14
Clasificación en cuanto a la cobertura de código

Cobertura de código	Categoría
> 80%	Alta calidad
Entre 50% y 80%	Buena calidad
Entre 20% y 50%	Razonable
< 20%	No es razonable

Fuente: SonarQube, <https://www.sonarqubehispano.org/pages/viewpage.action?pageId=33751313>

Se realizó las pruebas de unitarias en el código fuente del proyecto RESTful Web Services, porque ahí se desarrolló la lógica del negocio; proyecto desarrollado en C# las pruebas unitarias se realizaron en Visual Studio (TestTools.UnitTesting), para visualizar la cobertura de pruebas se utilizó la herramienta AxoCover.

Api.DYES.FIND (30 pruebas)	
✓ Pruebas superadas (30)	
✓ ActualizarImagenTest	< 1 ms
✓ BusquedaProductosServiciosTest	2 ms
✓ CalificacionesLocalTest	182 ms
✓ CalificacionesLocalTest1	39 ms
✓ CalificacionLocalTest	14 ms
✓ CalificarLocalTest	49 ms
✓ CategoriasTest	22 ms
✓ DetalleCalificacionTest	47 ms
✓ EliminarLocalTest	9 ms
✓ EliminarPersonaTest	79 ms
✓ EliminarProductoServicioTest	9 ms
✓ HorariosTest	11 ms
✓ InsertarBusquedaLocalTest	20 ms
✓ InsertarBusquedaTest	5 s
✓ InsertarHorariosTest	31 ms
✓ InsertarLocalTest	30 ms
✓ InsertarPersonaTest	43 ms
✓ InsertarProductoServicioTest	42 ms
✓ InsertarPublicadorTest	12 ms
✓ LocalesTest	40 ms
✓ LocalTest	12 ms
✓ ModificarHorariosTest	9 ms
✓ ModificarLocalTest	27 ms
✓ ModificarPersonaTest	50 ms
✓ ModificarProductoServicioTest	15 ms
✓ ProductosServiciosTest	33 ms
✓ PublicadoresTest	29 ms
✓ PublicadorTest	24 ms
✓ SubirImagenTest	3 ms
✓ ValidarCorreoTest	101 ms

Figura 47: Listado de pruebas con su tiempo de ejecución
Fuente: Elaboración propia.

Figura 48: Resumen de la cobertura de pruebas unitarias

La cobertura de Clases es el 66.7%, ya que existen clases que son configuraciones del proyecto que no son factibles para realizar pruebas unitarias, la cobertura de Métodos es del 85.7%, la cobertura de Branches es del 85%, la cobertura de líneas es del 83.4%

Fuente: Elaboración propia.

6.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Una vez que se han culminado las pruebas unitarias, se realiza las pruebas de integración la cual consiste en que todos los elementos unitarios que componen el software, funcionen juntos correctamente probándolos en grupo. Se centra principalmente en probar la comunicación entre los componentes. La prueba de integración de manera incremental fue la utilizada para esta etapa, acoplando nuevos módulos sin afectar el funcionamiento de avances realizados en fases anteriores, así obteniendo un software robusto.

6.2.3. PRUEBAS DE SISTEMA

Se realiza las pruebas de todo el sistema a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales, las pruebas se realizan en los distintos escenarios que cuenta la aplicación BúscaloYa, para poder tener un software de alta calidad. De esta manera al finalizar las pruebas se podrá implementar la aplicación móvil BúscaloYa.

CAPITULO VII IMPLEMENTACIÓN

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7.1.1. ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN

Los elementos para el monitoreo y evaluación que se llevará a cabo en la presente investigación el cual nos permitirá verificar el cumplimiento de procesos son:

- **Disponibilidad:** El Servicio Web que se encarga de procesar toda la información, tiene que estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana para poder ofrecer una disponibilidad continua del uso de la aplicación móvil.
- **Involucramiento:** Se tiene que realizar el involucramiento a la población de la ciudad de Huaraz, para incentivar el uso de la aplicación móvil desarrollada.

7.1.2. POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Políticas y reglas de procedimiento:

- **Control de accesibilidad:** Se utiliza la autenticación de Google para acceder a la aplicación.
- **Administración de recursos:** Verificar la disponibilidad de espacio en el servidor de aplicaciones y la capacidad disponible de almacenamiento en base de datos.

7.1.3. POLÍTICAS Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO

El plan de monitoreo y evaluación consignara la siguiente información

- Identificar los procesos a monitorear.
- Identificar al grupo de estudio.
- Identificar los métodos de recopilación de información.
- Determinar las herramientas para el monitoreo y evaluación.

7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO

La implantación del Sistema experto se realizó de forma independiente es decir que no depende de otros sistemas para su funcionamiento.

Para realizar la implementación del sistema se siguió los pasos que se detallan a continuación:

7.2.1. MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

Esta actividad se llevó a cabo para cargar información que es necesaria para el funcionamiento del aplicativo móvil:

- Categorías de negocio.
- Tipo producto o servicio.
- Tipos de perfil de publicador.
- Días de la semana, servirá para el registro de horario de atención.

7.2.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO

El objetivo en esta etapa es la implementación de la aplicación móvil, para esto usaremos siguientes equipamientos tecnológicos el cual cuenta con los siguientes componentes:

- 1 Base de datos SQL Server – Instancia Amazon RDS
- 1 Servidor Windows 2012 R2 – Instancia Amazon EC2
- 1 Proyecto en Firebase para la autenticación
- 1 Computadora de escritorio
- Internet

La instalación se llevó a cabo de manera satisfactoria.

7.2.3. PRUEBAS DE PRODUCCIÓN

Tabla 15
Prueba de acceso a la pantalla principal de la aplicación

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Abrir aplicación	Se muestra pantalla para seleccionar cuenta, si es la primera vez que ingresa a la aplicación	Cumplido
2	Seleccionar cuenta de Google	Se muestra la pantalla de registro, si es la primera vez que ingresa a la aplicación	Cumplido
3	Completar el registro de datos	Se muestra en la pantalla principal de la aplicación, solicitará tener acceso a la ubicación del usuario a través de Google	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16
Prueba de actualizar información de usuario

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Seleccionar la opción Editar Perfil del menú	Se mostrará una pantalla con los datos del usuario	Cumplido
2	Ingresar datos de usuario a modificar y presionar el botón de enviar	Se mostrará un mensaje de actualización correcta	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17
Prueba de registrar negocio

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Seleccionar la opción Registrar negocio del menú	Se mostrará la pantalla de Realizar publicación, aquí se ingresan los datos del negocio	Cumplido
2	Presionar sobre el botón de mapa	Se mostrará la pantalla de con un mapa de Google	Cumplido
3	Presionar en un punto del mapa, luego presionar sobre el botón guardar	Se mostrará un marcador de color rojo sobre el punto marcado	Cumplido
4	Seleccionar una imagen de la galería o cámara al presionar uno de los botones que hacen referencia a dichas acciones	Se mostrará la galería de imágenes o la cámara dependiendo de la opción seleccionada	Cumplido
5	Presionar en el botón enviar	Se mostrará un mensaje de registro correcto	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18

Prueba de visualizar negocios registrados y actualizar datos del negocio

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Seleccionar la opción Ver negocios	Se mostrará la pantalla de negocios registrado con un listado de ellos, los cuales pertenecen al usuario.	Cumplido
2	Presionar sobre el botón de editar de un negocio	Se mostrará un mensaje de actualización correcta luego se mostrara la pantalla con los negocios registrados.	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19

Prueba de eliminar un negocio

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Seleccionar la opción Ver negocios	Se mostrará la pantalla de negocios registrado con un listado de los mismos	Cumplido
2	Presionar sobre el botón de eliminar de un negocio	Se mostrará un mensaje de confirmación para eliminar el negocio	Cumplido
3	Confirmar la eliminación	Se eliminará de la lista de negocios	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20

Prueba de visualizar, registrar, actualizar y eliminar productos y servicios

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Seleccionar la opción Ver negocios	Se mostrará la pantalla de negocios registrado con un listado de los mismos	Cumplido

2	Presionar sobre el primer botón de un negocio	Se mostrará la pantalla de productos y servicios, con un listado de los mismos	Cumplido
3	Ingresar los datos de un producto o servicio y presionar sobre el botón Guardar	Se mostrará un mensaje indicando Registro correcto y se agregara al listado de productos y servicios	Cumplido
4	Editar un producto o servicio, y presionar sobre el botón Editar	Se mostrarán los datos del producto o servicio	Cumplido
5	Ingresar los datos y presionar sobre el botón Guardar	Se mostrará un mensaje indicando Actualización correcta	Cumplido
6	Eliminar un producto o servicio, presionar sobre el botón Eliminar	Se mostrará un mensaje de confirmación	Cumplido
7	Confirmar la eliminación del producto o servicio	Se mostrará un mensaje indicando Actualización correcta y se actualizará el listado	Cumplido

Fuente: *Elaboración propia.*

Tabla 21

Prueba de búsqueda de productos y servicios y calificar negocios

Paso	Acción	Resultado Esperado	Cumplimiento
1	Presionar sobre el botón buscar e ingresar un texto a buscar	Se mostrará la pantalla con los resultados de la búsqueda con un listado de los negocios que tienen una coincidencia con el texto ingresado	Cumplido
2	Presionar sobre el primer botón Ver en Mapa	Se mostrará la pantalla con la ubicación de los negocios en un Mapa de Google	Cumplido
3	Presionar sobre el detalle del negocio que se muestra en la parte inferior de la pantalla	Se mostrará la pantalla con los detalles del negocio, se visualizará el detalle de la calificación y opiniones de otros usuarios sobre el negocio	Cumplido
4	Presionar sobre la opción de productos y servicios	Se mostrarán los productos y servicios del negocio	Cumplido
5	Presionar sobre la opción de Ver más opiniones	Se mostrará un listado con las opiniones de otros usuarios	Cumplido
6	Presionar sobre las estrellas de calificación	Se mostrará una pantalla para ingresar la calificación y un comentario	Cumplido
7	Ingresar calificación y presionar sobre el botón Enviar	Se mostrará un mensaje indicando Actualización correcta	Cumplido

Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO VIII

RESULTADOS

Se obtuvo como resultado la aplicación de la ingeniería de software (IDEAL) empleada. Mediante la implementación de la aplicación móvil se logró optimizar la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz en el 2018.

La hipótesis actual seguramente es referencial puesto que la investigación dará óptimos resultados sí o sí.

8.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

A continuación se muestran los resultados en términos cuantitativos, los cuales son el producto de la encuesta realizada a ciudadanos de Huaraz. La muestra con la que se trabajó es de 261 personas de la ciudad de Huaraz.

Pregunta 1. ¿Califique la funcionalidad de la aplicación móvil?

Figura 49: Resultados para el indicador de Funcionalidad

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 38% de los encuestados consideran que la funcionalidad de la aplicación móvil es muy buena, el 28% mencionaron que la funcionalidad les parecía excelente, el 28% mencionaron que la funcionalidad les parecía buena y el 7% mencionaron que la funcionalidad les parecía regular.

Pregunta 2. ¿Cómo calificaría la ayuda que le brinda la aplicación móvil, para ubicar un lugar donde adquirir un producto o servicio?

Figura 50: Resultados para el indicador de Eficiencia

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 37% de los encuestados consideran que la eficiencia de la aplicación móvil es muy buena, el 29% mencionaron que la eficiencia les parecía excelente, el 28% mencionaron que la eficiencia les parecía buena y el 6% mencionaron que la eficiencia les parecía regular.

Pregunta 3. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de la aplicación móvil?

Figura 51: Resultados para el indicador de Disponibilidad

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 40% de los encuestados consideran que la disponibilidad de la aplicación móvil es muy buena, el 26% mencionaron que la disponibilidad les parecía excelente, el 26% mencionaron que la disponibilidad les parecía buena y el 7% mencionaron que la disponibilidad les parecía regular.

Pregunta 4. ¿Al realizar la búsqueda de un producto o servicio, cómo calificaría el tiempo de respuesta?

Figura 52: Resultados para el indicador de Tiempo de respuesta
Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 42% de los encuestados consideran que el tiempo de respuesta de la aplicación móvil es muy buena, el 28% mencionaron que el tiempo de respuesta les parecía excelente, el 25% mencionaron que el tiempo de respuesta les parecía buena y el 5% mencionaron que el tiempo de respuesta les parecía regular.

Pregunta 5. ¿Qué le parece la información brindada por la aplicación móvil, sobre los negocios donde pueda realizar la adquisición de producto o servicio?

Figura 53: Resultados para el indicador de Información

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 40% de los encuestados consideran que la información brindada por la aplicación móvil es muy buena, el 27% mencionaron que la información brindada les parecía excelente, el 26% mencionaron que la información brindada les parecía buena y el 7% mencionaron que la información brindada les parecía regular.

Pregunta 6. ¿Qué le parece poder conocer la ubicación exacta donde pueda adquirir un producto o servicio?

Figura 54: Resultados para el indicador de Ubicación

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 43% de los encuestados consideran que conocer la ubicación exacta de un negocio es muy buena, el 31% mencionaron que conocer la ubicación exacta de un negocio les parecía excelente, el 21% mencionaron que conocer la ubicación exacta de un negocio les parecía buena y el 5% mencionaron que conocer la ubicación exacta de un negocio les parecía regular.

Pregunta 7. ¿Qué le parece poder conocer las referencias brindadas por otros usuarios sobre un negocio?

Figura 55: Resultados para el indicador de Referencias

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 41% de los encuestados consideran que conocer las referencias brindadas por otros usuarios es muy buena, el 27% mencionaron que conocer las referencias brindadas por otros usuarios les parecía excelente, el 26% mencionaron que conocer las referencias brindadas por otros usuarios les parecía buena y el 7% mencionaron que conocer las referencias brindadas por otros usuarios les parecía regular.

Pregunta 8. ¿Cómo calificaría el tiempo reducido para poder buscar un producto o servicio con la aplicación móvil?

Figura 56: Resultados para el indicador de Tiempo

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: El 38% de los encuestados consideran que el tiempo reducido con el uso de la aplicación móvil es muy buena, el 30% mencionaron que el tiempo reducido con el uso de la aplicación móvil les parecía excelente, el 27% mencionaron que el tiempo reducido con el uso de la aplicación móvil les parecía buena y el 5% mencionaron que el tiempo reducido con el uso de la aplicación móvil les parecía regular.

8.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados de la investigación se describen a continuación:

- Se identificó los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales fueron la base principal para poder comprender la funcionalidad de la aplicación móvil.
- Se implementó un RESTful Web Services, el cual contiene la lógica del negocio. Este Web Services se desplego sobre AWS de manera exitosa.
- Se implementó la aplicación móvil de manera exitosa, el cual consume el RESTful Web Services desplegado en AWS y para la geolocalización se usó el API de Google Maps. Se publicó la aplicación móvil con el nombre de **BúscaloYa** en Play Store disponible en el siguiente enlace:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dyes.buscaloya>

La guía de usuario, se encuentra en el Play Store en un video que se puede visualizar al realizar la búsqueda de la aplicación.

- Se redujo el tiempo de búsqueda de productos y servicios así optimizando dicho proceso, en la figura 56, se puede apreciar de que los usuarios encuestados califican el tiempo reducido por la aplicación como muy bueno.

CAPITULO IX

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de la presente investigación es la implementación de una aplicación móvil para optimizar la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización en la ciudad de Huaraz, la implementación se realizó de manera satisfactoria con el análisis realizado. La metodología utilizada para el diseño de la solución fue RUP.

Se ha realizado un análisis de sistema para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, partiendo desde la realidad problemática, identificación de requerimientos funcionales y no funcionales, diseñó la solución tecnológica, construcción de la solución, pruebas (unitarias, integrales y de sistema), para poder realizar la implementación satisfactoria de la solución tecnológica y dar solución a la realidad problema.

Los resultados obtenidos en la presente investigación pueden servir de base para realizar otras investigaciones relacionadas al ámbito tecnológico, ya que les permitirá tener un precedente para poder llevar la investigación.

- En la investigación de **(Troya Carbajal, 2016)**, el cual consistio en “Implementación de un Sistema de Geolocalización de Sitios Turísticos Mediante Tecnología GPS - Móvil Para la Agencia de Viajes Ecomontestour de la Ciudad de Otavalo” tiene realacion directa la presente investigación ya que ambas llegaron a la siguiente conclusión: que con la instalación de una app de geo localización en los dispositivos móviles permitirá conocer más acerca de los sitios turísticos a través del manejo de tecnología GPS que permita conocer la ubicación exacta de lugares que el usuario desea conocer.

- En la investigación de **(Castellano Serrano, 2015)**, el cual consistió en “Aplicación Móvil y Web Para la Gestión de Lugares Geolocalizados” tiene relación directa la presente investigación ya que se llegó a la siguiente conclusión de que se logró identificar lugares comerciales y utilizando geolocalización mediante una aplicación móvil.
- En la investigación de **(Villacis Zúñiga & Barragán Averos, 2014)** el cual consistió en “La Tecnología Android y su Incidencia en el Desarrollo de Una Aplicación Móvil Para la Geo-Localización de los Centros Asistenciales y Farmacias de Turnos Para la Dirección Provincial de Salud los Ríos Ubicada en la Ciudad de Babahoyo” tiene relación directa la presente investigación ya que se llegó a la siguiente conclusión de que se logró identificar lugares donde se pueda adquirir un producto y utilizando geolocalización.
- En la investigación de **(Manrique Oporto & Borja Mori, 2011)** el cual consistió en “Desarrollo de un Sistema Móvil/Web de Georreferenciación Para la Difusión de Ubicaciones de Locales Comerciales Aplicando Geosocialización” tiene relación directa la presente investigación ya que se llegó a la siguiente conclusión se logró difundir la ubicación de lugares comerciales, donde se puede adquirir productos y servicios.

CONCLUSIONES

- Se identificó los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la aplicación móvil para el sistema operativo Android, esto se obtuvo mediante la observación directa de cómo se realiza el proceso de búsqueda de productos y servicios.
- Se implementó un RESTful Web Services, bajo la plataforma de AWS de manera exitosa. La implementación de un servicio permite que se pueda continuar escalando la solución tecnológica abarcando nuevas plataformas para la integrar las funcionalidades desarrolladas en la aplicación móvil.
- Se implementó de manera exitosa la implementación de una aplicación móvil, dicha solución tecnológica proporcionó a la población de Huaraz una herramienta, que les brindará información de locales comerciales, donde podrán adquirir productos y servicios que están buscando.
- Al implementar la aplicación móvil, se redujo el tiempo de búsqueda de productos y servicios así optimizando dicho proceso, en la figura 56, se puede apreciar de que los usuarios encuestados califican el tiempo reducido por la aplicación como muy bueno.
- Se evaluó los resultados obtenidos aplicando la encuesta, de acuerdo a los indicadores mencionados en la matriz de operacionalización de variables.
- Se optimizó la búsqueda de productos y servicios utilizando geolocalización, los resultados obtenidos fueron muy positivos indicando ello. La aplicación móvil permitió difundir la ubicación de lugares donde adquirir los productos y servicios que el usuario requiere.

RECOMENDACIONES

- Luego de obtener resultados satisfactorios con la implementación móvil el suscrito considera la posibilidad de que la aplicación crezca a nivel nacional, ya que al estar construida de tal forma que pueda ser usada dentro del territorio nacional, se requiere involucramiento de la población y así como más difusión de la herramienta.
- Para poder captar mayor población recomiendo el desarrollo de nuevas funcionalidades en el aplicativo, el cual es escalable: también se puede implementar una aplicación Web, y no se requiere el desarrollo de la lógica de negocio, ya que se encuentra implementada en un Web Services.
- El suscrito recomienda que la investigación realizada sirve de base a nuevas investigaciones que se relacionen al tema abordado en la presente investigación.

BIBLIOGRAFÍA

TESIS

- Alloza Álvarez, E. (2014). *Aplicación de Android para geo-localización de tareas pendientes. Implementación y gestión de servidor, comunicación e interfaz gráfica*. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universitat Politècnica de València: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48358/ALLOZA%20-%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Android%20para%20geo-localizaci%C3%B3n%20de%20tareas%20pendientes.%20Implementaci%C3%B3n%20y%20gesti....pdf?sequence=1>
- Arturo Baz, A., Irene Ferreira, A., Álvarez Rodríguez, M., & García Baniello, R. (s.f.). *Dispositivos móviles*. Obtenido de Universidad de Oviedo Área de Ingeniería de Sistemas y Automática : http://isa.uniovi.es/docencia/SIGC/pdf/telefonía_movil.pdf
- Castellano Serrano, E. (2015). *Aplicación Móvil y Web Para la Gestión de Lugares Geolocalizados*. Obtenido de Archivo Digital UPM: http://oa.upm.es/40364/1/PFC_EDUARDO_CASTELLA_SERRANO.pdf
- Troya Carbajal, S. O. (2016). *Implementación de un Sistema de Geolocalización de Sitios Turísticos Mediante Tecnología GPS - Móvil Para la Agencia de Viajes "Ecomontestour" de la Ciudad de Otavalo*. Obtenido de Universidad Regional Autónoma de los Andes: <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5263>
- Ventura Labrin, L. A. (2014). *Automatización del Proceso de Ventas y Distribución Utilizando Tecnología Móvil y Geolocalización Para la Empresa Líder Srl*. Obtenido de Repositorio UPAO: http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/643/1/VENTURA_LUIS_PROCESO_VENTAS_M%C3%93VIL.pdf
- Villacis Zúñiga, Á. H., & Barragán Averos, M. B. (2014). *La Tecnología Android y su Incidencia en el Desarrollo de Una Aplicación Móvil Para la Geo-Localización de los Centros Asistenciales y Farmacias de Turnos Para la Dirección Provincial de Salud los Ríos Ubicada en la Ciudad de Babahoyo*. Obtenido de Repositorio Digital UTB: <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1206>

LIBROS

- Pressman, R. (2016). *Ingeniería del software* (6ta edición ed.). Mexico: McGRAW – HILL/ INTERAMERICANA EDITORES S.A.

REVISTAS

Manrique Oporto, M. E., & Borja Mori, Y. E. (2011). *Desarrollo de un Sistema Móvil/Web de Georreferenciación Para la Difusión de Ubicaciones de Locales Comerciales Aplicando Geosocialización*. Obtenido de Portal de las revistas de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sistem/article/download/5692/4923>

PÁGINAS WEB

Blancarte, O. (6 de Marzo de 2017). *SOAP vs REST ¿cual es mejor?* Obtenido de Blancarte Oscar Blog: <https://www.oscarblancarteblog.com/2017/03/06/soap-vs-rest-2/>

Gestión. (25 de Octubre de 2016). *Perú: 9 de cada 10 personas conectadas a internet tiene un smartphone*. Obtenido de Gestión: <https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-10-personas-conectadas-internet-smartphone-148400>

Gestión. (26 de Diciembre de 2017). *El 30.5% accede a Internet desde su smartphones, según el INEI*. Obtenido de Gestión: <https://gestion.pe/peru/30-5-accede-internet-smartphones-segun-inei-223558>

INEI. (s.f.). *Estimaciones y proyecciones de la población*. Obtenido de INEI: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/>

JSON. (s.f.). *Introducción a JSON*. Obtenido de JSON: <https://www.json.org/json-es.html>

Microsoft. (s.f.). *Microsoft SQL Server*. Obtenido de Microsoft: <https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb545450.aspx>

Muñoz Serafín, M. (1 de Diciembre de 2015). *Implementando Web API en ASP.NET MVC*. Obtenido de Blog de Miguel Muñoz Serafín: <https://msmdotnet.wordpress.com/2015/12/01/implementando-web-api-en-asp-net-mvc/>

OSIPTEL;. (Junio de 2016). *Reporte Estadístico Acceso a telefonía móvil se acerca al 100% en el Perú*. Obtenido de OSIPTEL: http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf

SonarQube. (05 de Septiembre de 2014). *SonarQube*. Obtenido de Pruebas unitarias y cobertura de código: <https://www.sonarqubehispano.org/pages/viewpage.action?pageId=33751313>

- Wikipedia. (22 de Diciembre de 2017). *Interfaz de programación de aplicaciones*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
- Wikipedia. (19 de Diciembre de 2017). *Java (lenguaje de programación)*. Obtenido de Wikipedia: [https://es.wikipedia.org/wiki/Java_\(lenguaje_de_programaci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n))
- Wikipedia. (12 de Septiembre de 2017). *Transact-SQL*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL>
- Wikipedia. (20 de Febrero de 2018). *ASP.NET MVC Framework*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_Framework
- Wikipedia. (20 de Febrero de 2018). *Extensible Markup Language*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
- Wikipedia. (20 de Febrero de 2018). *Huaraz*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz>
- Wikipedia. (11 de Enero de 2018). *Microsoft SQL Server*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
- Wikipedia. (1 de Febrero de 2018). *Servicio web*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web

ANEXOS

Anexo N° 01

Encuesta

ENCUESTA PARA EL CIUDADANO DE HUARAZ

La presente encuesta tiene por finalidad conocer su opinión sobre la aplicación implementada para la búsqueda de productos y servicios en la ciudad de Huaraz en el 2018. De las preguntas que siguen, le solicitamos marcar la respuesta que le parezca más correcta de acuerdo a su propia experiencia. Marcar con una (X).

1. ¿Califique la funcionalidad de la aplicación móvil?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

2. ¿Cómo calificaría la ayuda que le brinda la aplicación móvil, para ubicar un lugar donde adquirir un producto o servicio?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

3. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de la aplicación móvil?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

4. ¿Al realizar la búsqueda de un producto o servicio, cómo calificaría el tiempo de respuesta?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

5. ¿Qué le parece la información brindada por la aplicación móvil, sobre los negocios donde pueda realizar la adquisición de producto o servicio?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

6. ¿Qué le parece poder conocer la ubicación exacta donde pueda adquirir un producto o servicio?

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

- 7. ¿Qué le parece poder conocer las referencias brindadas por otros usuarios sobre un negocio?**

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

- 8. ¿Cómo calificaría el tiempo reducido para poder buscar un producto o servicio con la aplicación móvil?**

Malo () Regular () Bueno () Muy bueno () Excelente ()

Anexo N° 02

Script de base de

datos

```

CREATE DATABASE [DB_DYES_FIND]
GO
USE [DB_DYES_FIND]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Busquedas] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Busquedas](
    [codigoBusqueda] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoPersona] [int] NOT NULL,
    [codigoCiudad] [int] NOT NULL,
    [direccionReferencia] [varchar](200) NOT NULL,
    [busqueda] [varchar](50) NOT NULL,
    [cantidadResultados] [int] NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Busquedas_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoBusqueda] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[BusquedasLocalesComerciales] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[BusquedasLocalesComerciales](
    [codigoBusqueda] [int] NOT NULL,
    [codigoLocal] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_BusquedasLocalesComerciales] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoBusqueda] ASC,
    [codigoLocal] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/***** Object: Table [dbo].[CalificacionLocales] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[CalificacionLocales](
    [codigoPersona] [int] NOT NULL,
    [codigoLocal] [int] NOT NULL,

```

```

        [calificacion] [smallint] NOT NULL,
        [comentario] [varchar](250) NOT NULL,
        [estado] [char](2) NOT NULL,
        [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
        [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_CalificacionLocales] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoPersona] ASC,
        [codigoLocal] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Ciudades] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Ciudades](
    [codigoCiudad] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoRegion] [int] NOT NULL,
    [nombre] [varchar](100) NOT NULL,
    [estado] [char](10) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Ciudades] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoCiudad] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[ConfiguracionDetalles] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ConfiguracionDetalles](
    [codigoConfiguracionDetalle] [char](4) NOT NULL,
    [codigoConfiguracion] [char](4) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](50) NOT NULL,
    [valor] [varchar](100) NOT NULL,
    [descripcion] [varchar](200) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_ConfiguracionDetalles] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoConfiguracionDetalle] ASC

```

```

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Configuraciones] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Configuraciones](
    [codigoConfiguracion] [char](4) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](50) NOT NULL,
    [desccpcion] [varchar](100) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Configuraciones] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoConfiguracion] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Dias] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Dias](
    [codigoDia] [smallint] NOT NULL,
    [dia] [varchar](9) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Dias] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoDia] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[HorariosAtencion] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[HorariosAtencion](

```

```

        [codigoHorario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [codigoLocal] [int] NOT NULL,
        [codigoDia] [smallint] NOT NULL,
        [horario] [varchar](20) NOT NULL,
        [estado] [char](2) NOT NULL,
        [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
        [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_HorariosAtencion] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoHorario] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[LocalesComerciales] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[LocalesComerciales](
    [codigoLocal] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoPublicador] [int] NOT NULL,
    [codigoCiudad] [int] NOT NULL,
    [categoria] [char](4) NOT NULL,
    [RUC] [char](11) NOT NULL,
    [razonSocial] [varchar](100) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](100) NOT NULL,
    [descripcion] [varchar](300) NOT NULL,
    [direccion] [varchar](150) NOT NULL,
    [telefono] [varchar](15) NULL,
    [web] [varchar](100) NULL,
    [latitud] [varchar](20) NOT NULL,
    [longitud] [varchar](20) NOT NULL,
    [totalVotos] [int] NOT NULL,
    [totalPuntuacion] [int] NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_LocalesComerciales] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoLocal] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Países] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON

```

```

GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Paises](
    [codigoPais] [char](2) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](40) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Paises] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoPais] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Personas] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Personas](
    [codigoPersona] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nombres] [varchar](100) NOT NULL,
    [apellidos] [varchar](100) NOT NULL,
    [fechaNacimiento] [date] NOT NULL,
    [genero] [char](1) NOT NULL,
    [correo] [varchar](100) NOT NULL,
    [urlFoto] [varchar](200) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_Personas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [codigoPersona] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[ProductosServicios] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ProductosServicios](
    [codigoProdServ] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoLocal] [int] NOT NULL,
    [tipo] [char](4) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](100) NOT NULL,

```

```

        [precio] [decimal](12, 2) NOT NULL,
        [estado] [char](2) NOT NULL,
        [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
        [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_ProductosServicios_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoProdServ] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Publicadores] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Publicadores](
    [codigoPublicador] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoPersona] [int] NOT NULL,
    [tipoPublicador] [char](4) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    [fechaActualizacion] [datetime] NULL,
    CONSTRAINT [PK_Publicadores] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoPublicador] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/***** Object: Table [dbo].[Regiones] *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Regiones](
    [codigoRegion] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [codigoPais] [char](2) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](100) NOT NULL,
    [estado] [char](2) NOT NULL,
    [fechaRegistro] [datetime] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Regiones] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [codigoRegion] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]

```

```

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER TABLE [dbo].[Busquedas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Busquedas_Ciudades] FOREIGN KEY([codigoCiudad])
REFERENCES [dbo].[Ciudades] ([codigoCiudad])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Busquedas] CHECK CONSTRAINT [FK_Busquedas_Ciudades]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Busquedas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Busquedas_Personas] FOREIGN KEY([codigoPersona])
REFERENCES [dbo].[Personas] ([codigoPersona])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Busquedas] CHECK CONSTRAINT [FK_Busquedas_Personas]
GO
ALTER TABLE [dbo].[BusquedasLocalesComerciales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_BusquedasLocalesComerciales_Busquedas] FOREIGN KEY([codigoBusqueda])
REFERENCES [dbo].[Busquedas] ([codigoBusqueda])
GO
ALTER TABLE [dbo].[BusquedasLocalesComerciales] CHECK CONSTRAINT
[FK_BusquedasLocalesComerciales_Busquedas]
GO
ALTER TABLE [dbo].[BusquedasLocalesComerciales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_BusquedasLocalesComerciales_LocalesComerciales] FOREIGN KEY([codigoLocal])
REFERENCES [dbo].[LocalesComerciales] ([codigoLocal])
GO
ALTER TABLE [dbo].[BusquedasLocalesComerciales] CHECK CONSTRAINT
[FK_BusquedasLocalesComerciales_LocalesComerciales]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CalificacionLocales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_CalificacionLocales_LocalesComerciales] FOREIGN KEY([codigoLocal])
REFERENCES [dbo].[LocalesComerciales] ([codigoLocal])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CalificacionLocales] CHECK CONSTRAINT
[FK_CalificacionLocales_LocalesComerciales]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CalificacionLocales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_CalificacionLocales_Personas] FOREIGN KEY([codigoPersona])
REFERENCES [dbo].[Personas] ([codigoPersona])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CalificacionLocales] CHECK CONSTRAINT
[FK_CalificacionLocales_Personas]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ciudades] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ciudades_Regiones] FOREIGN KEY([codigoRegion])
REFERENCES [dbo].[Regiones] ([codigoRegion])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ciudades] CHECK CONSTRAINT [FK_Ciudades_Regiones]
GO
ALTER TABLE [dbo].[ConfiguracionDetalles] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ConfiguracionDetalles_Configuraciones] FOREIGN KEY([codigoConfiguracion])
REFERENCES [dbo].[Configuraciones] ([codigoConfiguracion])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ConfiguracionDetalles] CHECK CONSTRAINT
[FK_ConfiguracionDetalles_Configuraciones]
GO

```

```

ALTER TABLE [dbo].[HorariosAtencion] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_HorariosAtencion_Dias] FOREIGN KEY([codigoDia])
REFERENCES [dbo].[Dias] ([codigoDia])
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosAtencion] CHECK CONSTRAINT
[FK_HorariosAtencion_Dias]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosAtencion] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_HorariosAtencion_LocalesComerciales] FOREIGN KEY([codigoLocal])
REFERENCES [dbo].[LocalesComerciales] ([codigoLocal])
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosAtencion] CHECK CONSTRAINT
[FK_HorariosAtencion_LocalesComerciales]
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_Ciudades] FOREIGN KEY([codigoCiudad])
REFERENCES [dbo].[Ciudades] ([codigoCiudad])
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] CHECK CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_Ciudades]
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_ConfiguracionDetalles1] FOREIGN KEY([categoria])
REFERENCES [dbo].[ConfiguracionDetalles] ([codigoConfiguracionDetalle])
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] CHECK CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_ConfiguracionDetalles1]
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_Publicadores] FOREIGN KEY([codigoPublicador])
REFERENCES [dbo].[Publicadores] ([codigoPublicador])
GO
ALTER TABLE [dbo].[LocalesComerciales] CHECK CONSTRAINT
[FK_LocalesComerciales_Publicadores]
GO
ALTER TABLE [dbo].[ProductosServicios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ProductosServicios_ConfiguracionDetalles] FOREIGN KEY([tipo])
REFERENCES [dbo].[ConfiguracionDetalles] ([codigoConfiguracionDetalle])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ProductosServicios] CHECK CONSTRAINT
[FK_ProductosServicios_ConfiguracionDetalles]
GO
ALTER TABLE [dbo].[ProductosServicios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ProductosServicios_LocalesComerciales] FOREIGN KEY([codigoLocal])
REFERENCES [dbo].[LocalesComerciales] ([codigoLocal])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ProductosServicios] CHECK CONSTRAINT
[FK_ProductosServicios_LocalesComerciales]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Publicadores] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Publicadores_ConfiguracionDetalles] FOREIGN KEY([tipoPublicador])
REFERENCES [dbo].[ConfiguracionDetalles] ([codigoConfiguracionDetalle])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Publicadores] CHECK CONSTRAINT
[FK_Publicadores_ConfiguracionDetalles]
GO

```

```
ALTER TABLE [dbo].[Publicadores] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Publicadores_Personas] FOREIGN KEY([codigoPersona])
REFERENCES [dbo].[Personas] ([codigoPersona])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Publicadores] CHECK CONSTRAINT [FK_Publicadores_Personas]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Regiones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Regiones_Paises]
FOREIGN KEY([codigoPais])
REFERENCES [dbo].[Paises] ([codigoPais])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Regiones] CHECK CONSTRAINT [FK_Regiones_Paises]
GO
```